

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelor-Arbeit

Tanz dich stark!

Zusammenstellung, Durchführung und Evaluation
eines Tanzförderprogrammes für sozial unsichere
Mädchen der 2. Klasse

Eingereicht von: Vanessa Sutter

Begleitung: Dr. Iris Bräuninger
Abgabe: Mai 2019

Abstract

Unsere Gesellschaft kennt eine Vielzahl an Begriffen, um das Phänomen der sozialen Unsicherheit bei Kindern zu umschreiben. Trotzdem wird vor allem betroffenen Mädchen häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Obwohl sich ein Drittel der Mädchen in der Primarschule selbst als sozial unsicher einschätzt, wird wenig unternommen, um dies zu ändern.

Die vorliegende Arbeit untersucht in Form einer Pilotstudie, ob ein zehnwöchiges Tanzförderprogramm zum Abbau von sozialer Unsicherheit bei betroffenen Mädchen der zweiten Klasse beitragen kann. Dazu wurde mit insgesamt 41 Mädchen das Sozialphobie und -angstinventar für Kinder (SPAIK) (Melfsen, Florin, & Warnken, 2001) durchgeführt, wodurch die Stichprobe, bestehend aus den Mädchen mit einer sozialen Unsicherheit, erhoben werden konnte. Diese Kinder wurden dann in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe eingeteilt. Die Interventionsgruppe nahm während zehn Wochen an einem Tanzförderprogramm teil. Das Erstellen dieses Förderprogrammes war ebenfalls Teil der vorliegenden Arbeit und basierte auf dem gesammelten Wissen aus den Bereichen der sozialen Unsicherheit und der Tanztherapie. Nach der Durchführung des Tanzförderprogrammes wurde mit beiden Gruppen von je sechs Mädchen erneut das SPAIK (Melfsen, Florin, & Warnken, 2001) durchgeführt. Aufgrund der Datenanalyse konnte eine Tendenz zur Wirksamkeit des Förderprogrammes festgestellt werden. Es gab jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den Entwicklungen der beiden Gruppen in Bezug auf die soziale Unsicherheit.

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen herzlich bedanken, welche mich während des ganzen Prozesses dieser Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt haben.

Ein grosses Dankeschön geht an meine Dozentin Iris Bräuninger, die mich begleitet und mir geholfen hat, meine Ideen zu organisieren und zu realisieren und welche mir stets mit ihrem Rat beistand. Ausserdem möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mich immer wieder ermutigt haben und die mich inhaltlich, methodisch oder durch das Korrekturlesen der Arbeit unterstützt haben. Natürlich will ich mich auch bei allen Kindern bedanken, welche an meiner Studie teilgenommen haben sowie bei deren Eltern für die Erlaubnis und für die motivierenden Worte.

Im Arbeitsprozess stellte sich schon früh heraus, dass es gar nicht so einfach ist, Lehrpersonen zu finden, welche sich dazu bereiterklären, mit ihrer Klasse an einer solchen Studie teilzunehmen. Deshalb geht ein besonders grosser Dank an alle Lehrpersonen, sowie an die Schulleitung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Dank.....	2
Inhaltsverzeichnis	3
1 Einleitung.....	5
1.1 Problemstellung und persönlicher Bezug	5
1.2 Relevanz für die Psychomotoriktherapie.....	5
1.3 Forschungsfragen und Hypothesen	6
2 Theorieteil soziale Unsicherheit	8
2.1 Begriffsklärung	8
2.2 Erscheinungsbild und Häufigkeit	9
2.3 Entstehungstheorien auf der Grundlage des Vulnerabilitäts-Stress-Modells	9
2.3.1 Prädisposition und Vulnerabilität	10
2.3.2 Auslösende Faktoren	12
2.3.3 Aufrechterhaltende Faktoren	12
2.4 Prävalenz und Geschlechtsunterschiede	13
2.5 Verlauf	13
2.6 Diagnostik und Indikation	13
3 Theorieteil Tanztherapie	15
3.1 Begründung der Themenwahl	15
3.2 Tanz als Therapieform	16
3.2.1 Definition und Entstehung.....	16
3.2.2 Tanzpsychologische Ansätze der Tanztherapie	16
3.2.3 Konzepte der Tanztherapie.....	17
3.2.4 Ziele der Tanztherapie	18
3.3 Der Umgang mit Angst in der Tanztherapie	18
3.4 Körperaspekte in der Tanztherapie	19
3.5 Beziehungsaspekte in der Tanztherapie	19
3.5.1 Kontaktaufnahme und Kommunikation	19
3.5.2 Gruppendynamik	20
3.6 Techniken in der Praxis	21
3.6.1 Bewegungsformen	21
3.6.2 Die Bedeutung der Improvisation.....	21
3.6.3 Gesten und Rituale.....	22

3.7 Tanzen mit Kindern.....	23
3.7.1 Ein Unterrichtskonzept	23
3.7.2 Der Einsatz von Musik.....	23
3.7.3 Das Gruppensetting	24
4 Methodik Teil 1: Entwicklung eines Förderprogrammes	25
4.1 Konkretes Vorgehen	25
4.1.1 Literaturrecherche	25
4.1.2 Zielsetzung	25
4.1.3 Aufbau des Förderprogrammes.....	26
4.1.4 Roter Faden.....	27
4.2 Interventionsauswahl	28
5 Methodik Teil 2: Forschung anhand einer Pilotstudie	33
5.1 Konkretes Vorgehen	33
5.2 Erhebungsinstrument	33
5.3 Datenerhebung Pretest	34
5.4 Beschreibung der Stichprobe.....	34
5.5 Datenerhebung Posttest.....	35
5.6 Datenaufarbeitung.....	36
6 Forschungsergebnisse	37
6.1 Beschreibung der Resultate.....	37
6.1.1 Gestaltung eines Tanzförderprogrammes für sozial unsichere Mädchen.....	37
6.1.2 Studie zur Wirksamkeit des Tanzförderprogrammes	37
7 Diskussion	39
7.1 Interpretation und kritische Betrachtung der Resultate	39
7.2 Abschliessende Beantwortung der Forschungsfragen	40
7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	40
7.4 Ausblick.....	41
7.5 Reflexion des Arbeitsprozesses	41
8 Tabellen und Grafiken Verzeichnis.....	42
9 Literaturverzeichnis	42
Anhang	45
A Leitfaden Tanzförderprogramm	45
B Stundenreflexionen Tanzförderprogramm.....	61
C Excel-Tabelle zur Datenaufarbeitung.....	67

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und persönlicher Bezug

Schüchtern, gehemmt, unsicher, zurückgezogen, ruhig oder ängstlich. Die Gesellschaft kennt eine Vielzahl von Begriffen, um das Phänomen der sozialen Unsicherheit bei Kindern zu umschreiben und trotzdem wird vor allem betroffenen Mädchen häufig zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie zeigen in der Schule keine störenden Verhaltensweisen, sind nie in Konflikte verwickelt und gelten auch zuhause als anständig und pflegeleicht (vgl. Petermann & Petermann 2010).

Liegen keine klinisch relevanten Angststörungen vor, so wird soziale Unsicherheit meist als «normal» abgestempelt, da Mädchen generell als das ruhigere Geschlecht gelten. Leider wird somit der subklinische Bereich zu wenig berücksichtigt und es wird zu spät interveniert. Die sozial unsicheren Mädchen können ihre soziale Kompetenz nicht ausreichend entwickeln. Dies kann zu sozialer Isolation oder sogar zur Entstehung von Angststörungen beitragen, welche für die bevorstehende Adoleszenz und das Erwachsenenalter verheerende Folgen haben können (vgl. Kapitel 2.5).

Diese Bachelor-Arbeit gilt somit der Entwicklung und Evaluation eines Förderprogrammes für sozial unsichere Mädchen der zweiten Klasse der Primarschule. Das Zentrale Medium des Programmes ist der Tanz, welcher gerade Mädchen aufgrund seiner Ästhetik stark anspricht und in der Tanztherapie immer wieder von seiner Heilkraft überzeugt hat. Des Weiteren fördert das Tanzen die Beziehung zum eigenen Körper und den sozialen Umgang mit den anderen Mitgliedern der Tanzgruppe (vgl. Kapitel 3.7.3). Auch der persönliche Bezug zum Tanzen hat die Autorin zur Wahl dieses Mediums für das Förderprogramm bewogen. Seit dem siebten Lebensjahr besucht sie den Tanzunterricht, erweitert das Können mittlerweile in vier verschiedenen Tanzstilen und gibt seit einigen Jahren auch Tanzstunden für Kinder und Jugendliche. Dadurch konnte immer wieder durch Selbsterfahrung und auch an den Kindern beobachtet werden, was das Tanzen für eine Person bedeuten kann und welche Entwicklungsmöglichkeiten es ermöglicht.

1.2 Relevanz für die Psychomotoriktherapie

Der Kanton Zürich definiert die Psychomotoriktherapie im Volksschulgesetz als eine «individuelle Unterstützung für Schüler und Schülerinnen mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007). Aufgrund der fehlenden Ressourcen im finanziellen, räumlichen und personalen Bereich ist es nicht immer möglich, allen Kindern mit spezifischen pädagogischen Bedürfnissen eine individuelle Unterstützung durch die Psychomotoriktherapie zukommen zu lassen. Präventions- und Gruppenprojekte sind deshalb von grosser Bedeutung, da auf diesem Weg mehrere Kinder gemeinsam gefördert werden können. Die soziale Unsicherheit ist ein «spezifisches pädagogisches Bedürfnis», da sie bei ausbleibender Behandlung zu Schulschwierigkeiten, Leistungsminderung, Depressionen oder Angststörungen führen kann (vgl. Kapitel 2.5).

Eine Zielsetzung der Psychomotoriktherapie ist es,

«...durch Erfahrungen in der Gruppe zu einer Erweiterung seiner Handlungskompetenz und Kommunikationsfähigkeit beizutragen. Im Vordergrund stehen hierbei erlebnisorientierte Angebote, die dem Kind die Möglichkeit geben, eine positive Beziehung zu seinem Körper und damit zu sich selbst aufzubauen, die seine Beziehung zu anderen fördern und durch die Erfahrung, selbstwirksam sein zu können, die Entwicklung eines positiven Selbstkonzeptes unterstützen“ (Zimmer, 1999, S.9).

Auf dieses Zitat stützt sich in dieser Arbeit die Auswahl des Gruppensettings sowie des Tanzes als zentrales Medium.

Da Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen keine psychotherapeutische Ausbildung haben, fallen klinisch relevante Entwicklungsstörungen nicht in ihren Aufgabenbereich. Trotzdem arbeiten sie mit Kindern, welche Auffälligkeiten in ihrer Entwicklung zeigen. Die Psychomotoriktherapie ist also zuständig für den subklinisch relevanten Bereich der Entwicklungsauffälligkeiten. Wie sich in der vorliegenden Arbeit zeigt, gehört dazu auch die soziale Unsicherheit.

1.3 Forschungsfragen und Hypothesen

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen der sozialen Unsicherheit und setzt sich mit einer möglichen Behandlungsmethode, dem Tanzen, auseinander. Laut Petermann und Petermann (2010) können soziale Ängste und somit auch die soziale Unsicherheit vermindert werden, indem das Selbstvertrauen, ein positives Selbstkonzept und die Selbstsicherheit des betroffenen Kindes gefördert werden. Fischer (2004) sagt: «Nur im Kontakt mit Mitmenschen lernt der Mensch sich zu verständigen und auszudrücken» (S.21). Um die sozialen Fertigkeiten zu fördern, eignet sich also ein Gruppensetting besonders gut. Dementsprechend stützt sich diese Bachelor-Arbeit auf folgende Hypothesen:

- Tanzen stärkt das Selbstvertrauen.
- Tanzen führt zu mehr Selbstsicherheit.
- Das Tanzen in der Gruppe fördert die sozialen Fertigkeiten.
- Das Tanzen in der Gruppe fördert die Freude an der sozialen Interaktion.

Aus diesen Hypothesen lässt sich eine Hauptthese ableiten:

- Das Tanzen fördert die Verminderung von sozialer Unsicherheit.

Eigene Erfahrungen sowie Beobachtungen aus dem Arbeitsfeld als Tanzlehrerin haben die Autorin in der Wahl und Formulierung dieser Hypothesen bestärkt. Durch das Tanzen kann der eigene Körper besser kennengelernt werden. Positive Rückmeldungen aus dem Umfeld, beispielsweise nach Tanzaufführungen, wirken sich stärkend auf das Selbstwertgefühl aus, wodurch Selbstvertrauen und Sicherheit aufgebaut werden kann. In der Arbeit mit Tanzgruppen kann ausserdem beobachtet werden, wie die Kinder als Gruppe zusammenwachsen, wie jedes einzelne Kind seine sozialen Fertigkeiten weiterentwickelt und somit seinen Platz in der Gruppe findet.

Weitere Begründungen für die oben genannte Hauptthese finden sich im Theorieteil dieser Arbeit wieder, trotzdem kann sie aber nicht mit universaler Gültigkeit bestätigt werden. Aus diesem Grund ergeben sich für die Arbeit folgende Forschungsfragen:

1. Wie muss ein Tanzförderprogramm für sozial unsichere Mädchen der zweiten Klasse gestaltet werden, damit es in einem Zeitraum von zehn Wochen durchführbar ist und den Abbau von sozialer Unsicherheit bei den Teilnehmerinnen positiv beeinflusst?
2. Kann ein zehnwöchiges Tanzförderprogramm zum Abbau von sozialer Unsicherheit bei betroffenen Mädchen der zweiten Klasse beitragen?

Die erste Frage soll durch die Auseinandersetzung mit vorhandener Literatur über die soziale Unsicherheit und die Tanztherapie beantwortet werden und bestimmt somit den Entwicklungsteil dieser Arbeit. Die zweite Frage hingegen versucht, die Wirksamkeit des entwickelten Förderprogrammes zu ermitteln. Dies erfolgt anhand einer Pilotstudie, welche den Forschungsteil dieser Arbeit darstellt.

2 Theorieteil soziale Unsicherheit

2.1 Begriffsklärung

Das Phänomen der sozialen Unsicherheit wird immer wieder anders definiert und kennt diverse Begrifflichkeiten wie Schüchternheit, Gehemmtheit, ruhiges Temperament, soziale Inkompetenz, Trennungsangst oder soziale Phobie. Die am häufigsten vertretene Definition sozialer Unsicherheit ist die von Petermann und Petermann. Sie nennen die soziale Unsicherheit eine «Sammelbezeichnung für Verhaltensweisen, die Aspekte von Trennungsangst, sozialer Ängstlichkeit, sozialen Phobien sowie generalisierten Ängsten beinhalten» (Petermann & Petermann, 2010, S. 3). Die soziale Unsicherheit kann zwar durch Angststörungen motiviert sein, wird jedoch dem subklinischen Bereich von Verhaltensauffälligkeiten zugeordnet, da sie weder in der internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) (Weltgesundheitsorganisation, 2006) noch im Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) (amerikanische psychiatrische Gesellschaft, 2013) als eigenes Störungsbild aufgeführt ist. Aus diesem Grund muss die soziale Unsicherheit klar von den klinischen Störungsbildern abgegrenzt werden. In der ICD-10 wird zwischen den folgenden vier kindheitsspezifischen Angststörungen unterschieden:

- Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters (F93.0)
- Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2)
- Soziale Phobien (F40.1)
- Generalisierte Angststörung (F41.1)

In der ICD-10 (WHO, 2006) werden auch die Kriterien genannt, welche erfüllt sein müssen, damit von einer dieser Angststörungen gesprochen werden kann.

Ginsburg, La Greca und Silverman (1998) verwenden den Begriff der sozialen Unsicherheit in gleicher Weise und heben dabei vor allem die Angst vor der Bewertung durch andere und die Sorge über bereits gezeigtes Verhalten hervor.

Döpfner, Schlüter und Rey (1981) erweitern die soziale Unsicherheit durch ihr «Konzept der Selbstunsicherheit». Dieses betont, dass mit den Ängsten nur die emotionale Ebene des Phänomens beschrieben wird, dass es aber auch noch über eine kognitive und eine motorische Ebene verfügt. Die kognitive Ebene beinhaltet einen negativen Selbstwert sowie fehlende Kenntnisse über soziale Situationen. Die motorische Ebene der sozialen Unsicherheit umfasst die fehlenden verbalen und nonverbalen Fertigkeiten, welche für eine effektive Interaktion notwendig sind. Auch Kison und Saile (2002) sprechen von drei Ebenen der sozialen Unsicherheit. Jedoch wird die kognitive Ebene von ihnen durch defizitäre Kompetenzerwartungen beschrieben. Für die emotionale Ebene sehen sie nicht die Ängste, sondern ein Gefühl der Hilflosigkeit als ausschlaggebend und die motorischen Aspekte werden bei ihnen zur behavioralen Ebene gezählt, welche sich vor allem durch vermeidendes Verhalten auszeichnet.

Häufig wird für die soziale Unsicherheit umgangssprachlich der Begriff der Schüchternheit verwendet. Rubin und Asendorpf definieren das Wort Schüchternheit auf dieselbe Weise, wie in dieser Arbeit der Begriff der sozialen Unsicherheit verwendet wird.

«Schüchternheit ist eine Form des sozialen Rückzuges, die durch soziale Bewertungsprozesse motiviert ist und insbesondere in neuen Situationen auftritt» (Rubin & Asendorpf, 1993, S.14).

2.2 Erscheinungsbild und Häufigkeit

Kinder mit sozialer Unsicherheit fallen durch ängstliches und gehemmttes Verhalten in sozialen Situationen auf. Wenn immer möglich versuchen sie deshalb, soziale Situationen zu vermeiden. Daraus ergibt sich eine Beeinträchtigung der sozialen Beziehungen dieser Kinder. Meist kann bei ihnen auch ein niedriger Selbstwert festgestellt werden (vgl. Ahrens-Eipper 2002). Betroffene Kinder zeigen ausserdem Defizite in ihrer Sozialkompetenz, da sie diese durch ihr Vermeidungsverhalten nur mangelhaft erlernt haben (vgl. Ahrens-Eipper, & Leplow, & Nelius, 2010).

Obwohl sozial unsichere Kinder meist eine übermässige Schüchternheit aufweisen oder Sozialkontakt sogar aktiv vermeiden, gibt es auch Betroffene, die sich den Kontakt zu Gleichaltrigen wünschen, jedoch nicht wissen wie sie Kontakt aufnehmen sollen. Andere wiederum haben zu viel Angst davor, sich von ihrem häuslichen Umfeld zu trennen. Viele der betroffenen Kinder sprechen leise und undeutlich, stellen wenig oder gar keinen Blickkontakt her und in ihren Gesichtern sind auffällig wenige Gefühlsregungen erkennbar. Die Motorik von Kindern mit sozialer Unsicherheit kann sich sehr unterschiedlich äussern. Einige sind unruhig, zappelig und nervös, andere bewegen sich wenig, langsam und wirken verkrampft (vgl. Petermann & Petermann 2010).

Nicht immer liegt bei sozialer Unsicherheit ein starker Leidensdruck vor. Vor allem bei jüngeren Kindern kann es vorkommen, dass sie sich im Familiensetting ohne Spielsituationen mit Gleichaltrigen wohl fühlen (vgl. Ahrens-Eipper et al., 2010). Für das Kind entstehen dadurch keinerlei Möglichkeiten, seine Sicherheit in sozialen Situationen zu stärken und es besteht die Gefahr, dass sich eine klinisch relevante Angststörung manifestiert (vgl. Landgraf, Maur-Lambert & Oehler, 2003).

Laut Petermann und Petermann (2010) kann abschliessend gesagt werden, dass sich die soziale Unsicherheit durch Angst in Anwesenheit anderer beschreiben lässt und sich durch die Vermeidung sozialer Situationen äussert.

2.3 Entstehungstheorien auf der Grundlage des Vulnerabilitäts-Stress-Modells

Um später wirksame Interventionen zur Förderung der sozial unsicheren Kinder auswählen zu können, müssen die möglichen Ursachen für eine soziale Unsicherheit im Hinterkopf behalten werden. Für diese Arbeit wird als Erklärungsmodell das Vulnerabilitäts-Stress-Modell ausgewählt, da dieses Anwendung für viele psychische Erkrankungen findet, verschiedene theoretische Erklärungsansätze integriert und durch das bio-psycho-soziale Modell eine multifaktoriell bedingte Entstehung berücksichtigt.

Das Modell teilt sich in drei Arten von Faktoren, welche zu unterschiedlichen Zeiten auftreten: Die Prädispositions- und Vulnerabilitätsmerkmale, welche schon vor Auftreten der Symptome bestehen, die auslösenden Faktoren und die Faktoren, welche die Störung nach dem ersten Auftreten aufrechterhalten.

2.3.1 Prädisposition und Vulnerabilität

Biologische Faktoren:

Zu den biologischen Faktoren gehören die genetische Veranlagung, das Temperament sowie neurobiologische Voraussetzungen. Letztere werden zum Beispiel durch die biochemische Theorie über das Neurotransmittersystem von Köhler (2001) vertreten. Es wird hier gemäss der Zusammenfassung von Alsleben und Hand (2006) kurz erklärt. Die ursprünglichen und ausführlicheren Beschreibungen stammen von Köhler (2001).

Zwischen den Neuronen im Gehirn befinden sich die Synapsen, wo Nervenimpulse über chemische Neurotransmitter weitergeleitet werden. Die Neurotransmitter, welche für die Entstehung von Angst am wichtigsten sind, sind Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin und Serotonin. Köhler vermutet einen Zusammenhang von sozialen Phobien und eingeschränkter Funktionsfähigkeit der Serotoninaufnahme an der Synapse, da Serotonin einen grossen Einfluss auf das limbische System hat. Im limbischen System werden eingehende Reizinformationen bewertet und die passende Emotion wird bestimmt. Diese Informationen werden an den Hypothalamus gesendet, welcher wiederum den Sympathikus aktiviert. Dieser ist unter anderem für das Auslösen von Angstreaktionen verantwortlich (vgl. Alsleben & Hand 2006).

Familienstudien von Reich und Yates (1988) lassen eine genetische Prädisposition vermuten. Sie zeigen, dass Verwandte von Personen mit sozialen Phobien ebenfalls ein erhöhtes Ausmass an sozialen Ängsten aufweisen.

«Auch Temperamenteigenschaften können für die Entwicklung sozialer Ängste von Bedeutung sein» (Melfsen & Walitza 2012, S.15).

Ein Temperamentsmerkmal, welches eine soziale Unsicherheit begünstigen kann, ist die Verhaltenshemmung «Behavioral Inhibition». Dies ist ein Reaktionsstil, welcher durch Rückzug in fremden Situationen oder durch die Vermeidung solcher Situationen gekennzeichnet ist. Laut Kagan (1987) fallen Kinder mit diesem Temperamentsmerkmal vor allem durch eine niedrige Erregungsschwelle auf. Sie sind also in neuen oder fremden Situationen besonders leicht und schnell reizbar.

Auch durch eine übermässige Verhaltenshemmung kann es bei Kindern zu Verhaltensblockaden kommen. Solche Blockaden werden bei sozial unsicheren Kindern häufig beobachtet. Sie treten meist in Zusammenhang mit der Erwartung einer Bestrafung auf (vgl. Ahrens-Eipper et al. 2010). Ein Beispiel dafür wäre, dass ein sozial unsicheres Kind vor oder während eines Referats vor der Klasse das Vorsprechen verweigert, weil es Angst davor hat, durch Spott oder Tadel bestraft zu werden. So kann es zu einer Verhaltenshemmung und folglich zu einer Blockade kommen.

Psychische Faktoren:

Psychische Faktoren sind vor allem in lerntheoretischen Modellen vertreten, so zum Beispiel in der klassischen Konditionierungstheorie nach Pawlow. Gemäss dieser Theorie kann eine Person die Verknüpfung zweier Reize erlernen. Dies wird erneut am Beispiel des Referats vor der Klasse erläutert. Das Referat ist ursprünglich ein neutraler Reiz. Entsteht in der Klasse aber zufälligerweise ein Getuschel oder Gekicher, so wäre dies ein zweiter Reiz, welcher beim Kind eine Schreckreaktion auslöst. Es kann nun vorkommen, dass der Organismus diese Reaktion auf den zweiten Reiz mit dem ersten neutralen Reiz verknüpfen. In Zukunft löst dann der eigentlich neutrale Reiz, ein Referat zu halten, immer die bedingte Schreckreaktion beim Kind aus (vgl. Alsleben & Hand 2006).

Bei der operanten Konditionierung lernt das Kind durch die Konsequenzen seines Verhaltens. Die Konsequenz kann aus einer positiven Verstärkung, einer Belohnung, oder einer negativen Verstärkung, einer Bestrafung bestehen. Wenn ein Kind also beispielsweise auf die Frage, ob es mitspielen darf, ausgeschlossen wird und dies als Bestrafung erlebt, so vermindert sich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein anderes Mal wieder fragen wird.

Auch das Lernen am Modell ist ein grosser Einflussfaktor.

«Wenn bereits Eltern oder ein Elternteil gehemmt und ängstlich im Umgang mit anderen sind, könnten auch die Kinder sozialängstliches Verhalten entwickeln» (Alsleben & Hand 2006, S.11).

Ein weiterer Erklärungsansatz im Bereich der psychischen Faktoren ist das Modell der sozialen Phobie von Clark und Wells (1995). Es basiert auf der Annahme, dass eine betroffene Person in einer fremden Situation tatsächlich ein optisch oder akustisch verzerrtes Selbstbild wahrnehmen kann. Ausserdem verfügen Betroffene meist über eine erhöhte Selbstaufmerksamkeit, was bedeutet, dass sie auch lange nach einer sozialen Situation noch über mögliches Fehlverhalten nachdenken. Dabei treten negative Gedanken und Angstsymptome auf, welche dann fälschlicherweise als Beweis für ein Fehlverhalten interpretiert werden. In einem nächsten Schritt entwickeln die Betroffenen aufgrund von negativen Gedanken bereits vor einer sozialen Situation Sicherheitsverhalten. Dazu gehören Verhaltensweisen, welche die Angst reduzieren und negative Bewertungen anderer vermeiden, wie zum Beispiel das Vermeidungsverhalten. Dieses hat wiederum als Konsequenz, dass negative Selbstbewertungen oder fälschlicherweise interpretiertes Fehlverhalten nicht widerlegt werden können. Der Betroffene gerät in einen Teufelskreis.

Nach dem Prozessmodell von Hinsch und Pfingsten (1998) hat auch das Sozialverhalten einen erheblichen Einfluss auf die Entstehung von sozialer Unsicherheit. Das Prozessmodell besagt, dass jede soziale Situation vom Individuum emotional und kognitiv bewertet wird, wodurch ein motorisches Verhalten als beobachtbare Reaktion hervorgebracht wird. Durch diese Reaktion wird die Umwelt verändert und es entstehen kurzfristige oder langfristige neue soziale Situationen, welche wieder neu bewertet werden müssen. Es ergibt sich ein Kreisprozess. Daraus resultiert, dass Bewertungsprozesse von sozialen Situationen immer aufgrund von früheren Erfahrungen erfolgen. Werden diese verzerrt wahrgenommen, falsch bewertet oder sie

führen zu einer negativen Einschätzung der Selbstwirksamkeit, so wird sozial kompetentes Reaktionsverhalten stark erschwert.

Soziale Faktoren:

Zu den sozialen Faktoren gehören die familiären und umweltbezogenen Bedingungen, mit welchen das Kind aufwächst. Risikofaktoren aus diesem Bereich sind vor allem psychische Erkrankungen der Eltern, fehlende Erziehungskompetenzen, ambivalente Bindungsverhältnisse, instabile Beziehungen, kritische Lebensereignisse, häufige Umgebungswechsel oder auch Mobbingvorfälle (vgl. Petermann & Petermann 2010).

2.3.2 Auslösende Faktoren

Auslösende Faktoren für die soziale Unsicherheit können Belastungssituationen, einschneidende Lebensereignisse oder auch ein allgemein erhöhtes Stressniveau sein, welche in Kombination mit den Prädispositions- und Vulnerabilitätsfaktoren zum ersten Auftreten der Symptome führen können (vgl. Alsleben & Hand 2006). Es muss nicht immer ein traumatisches Erlebnis vorliegen. Auch ein Umzug oder Klassenwechsel oder ein kleiner Streit mit einer Freundin kann laut Ahrens-Eipper (2002) schon ein auslösender Faktor sein. Dazu passt die bekannte Metapher eines Fasses, welches Tropfen für Tropfen gefüllt wird, bis es irgendwann auch durch einen kleinen Tropfen zum Überlaufen gebracht werden kann.

2.3.3 Aufrechterhaltende Faktoren

Zu den aufrechterhaltenden Faktoren von Angststörungen, oder in diesem Fall von sozialer Unsicherheit, gehören laut Alsleben und Hand (2006) folgende Faktoren: Vermeidungsverhalten, Sicherheitsverhalten, erhöhte Selbstaufmerksamkeit, negative kognitive Bewertungsprozesse und auch biologische Faktoren. Diese wurden in den verschiedenen Erklärungsansätzen in Bezug auf die Prädisposition und die Vulnerabilität erklärt (vgl. 2.4.2).

Auch die Erziehungspersonen können das unsichere Sozialverhalten des Kindes ungewollt aufrechterhalten oder sogar verstärken.

«Überbehütender oder autoritärer Erziehungsstil führt dazu, dass die Kinder wenig Gelegenheit haben, soziale Kompetenzen aufzubauen» (Ahrens-Eipper 2002, S.59).

Einige Autoren, wie auch Petermann und Petermann (2010), messen dem Konzept der erlernten Hilflosigkeit eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der sozialen Unsicherheit zu. Durch unkontrollierbare soziale Situationen, elterliches Erziehungsverhalten, Umgebungswechsel oder Trennungserlebnisse kann eine erlernte Hilflosigkeit nach Seligmann (2004) entstehen. Durch diese Hilflosigkeit werden Konsequenzen von Situationen nicht mehr auf das eigene Handeln zurückgeführt und verhindern somit Selbstwirksamkeitserfahrungen, was den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes unmöglich macht. Das dadurch entstandene negative Selbstkonzept kann die soziale Unsicherheit laut Petermann und Petermann (2010) stark begünstigen oder eben aufrechterhalten.

2.4 Prävalenz und Geschlechtsunterschiede

Werden die Kriterien für Angststörungen der ICD-10 bei der Ermittlung der Prävalenz miteinbezogen, so sinkt diese. Daraus lässt sich schliessen, dass von der subklinisch relevanten sozialen Unsicherheit wesentlich mehr Kinder betroffen sind als von klinisch relevanten Angststörungen. Jedoch ergeben Studien über die Prävalenz von sozialer Unsicherheit stark variierende Resultate von 1-56%. Dies liegt an der Tatsache, dass die soziale Unsicherheit kein einheitliches Konzept darstellt, sondern ein breites Spektrum von Verhaltensauffälligkeiten einschliesst (vgl. Ahrens-Eipper, 2002). Fasst man alle Angststörungen im Kindesalter zusammen, so erhält man eine Prävalenz von 10% (Bettge, Erhart, Ravens-Sieberer & Wille 2017). Eine erschreckende Zahl, wenn man bedenkt, dass dies jedes zehnte Kind betrifft. In dieser Arbeit wurden die sozial unsicheren Kinder durch das SPAIK ermittelt. Von den teilnehmenden Kindern schätzte sich gut ein Drittel selbst als sozial unsicher ein.

Es sind keine eindeutigen Unterschiede in der Prävalenz bezüglich des Geschlechts erkennbar. Es gibt jedoch Studien, welche signifikant höhere Prävalenzen bei Mädchen aufweisen, wenn es um die Häufigkeit des sozialen Rückzuges geht (Döpfner, Lehmkuhl, & Plück 2000).

2.5 Verlauf

Wie die Mannheimer Risikostudie zeigt, nimmt die Prävalenz der subklinischen Störungen mit steigendem Alter zu (Esser, Ihle, Schmidt & Blanz, 1996). Somit hat auch die soziale Unsicherheit eine eher ungünstige Entwicklungsprognose. In einer Studie von Oddis ratio zeigte sich, dass Schulangst, allgemeine Ängstlichkeit und Kontaktschwierigkeiten das Risiko für eine psychische Störung signifikant erhöhen (Esser et al. 1996). Dabei fällt auf, dass dies alles Symptome der sozialen Unsicherheit sind. Die Bremer Jugendstudie von 1988 bestätigt dies durch die Erkenntnis, dass Ängste im Kindesalter das Risiko für klinisch relevante Störungen im Erwachsenenalter erhöhen (Conradt, Essau, Petermann 1999).

2.6 Diagnostik und Indikation

Wie bereits erwähnt wurde, neigen sozial unsichere Kinder dazu, anderen Kindern oder auch Erwachsenen fälschlicherweise böse Absichten zu unterstellen. Dies ist aber nur die Wahrnehmung des Kindes und muss nicht der objektiven Tatsache entsprechen. Des Weiteren spielen negative Kontrollerwartungen des Kindes vor allem in neuen sozialen Situationen eine wichtige Rolle (vgl. Krampen 1991). Diese Kontrollerwartungen beziehen sich nur auf die Einschätzung der eigenen Handlungskompetenz des Kindes und nicht auf die tatsächlich vorhandenen Fähigkeiten. Eine geringe Kontrollerwartung des Kindes in einer solchen Situation führt dann zu Vermeidungsverhalten (vgl. Saile & Kison 2002). Da die soziale Unsicherheit also grösstenteils auf der Selbsteinschätzung des Kindes beruht und somit nicht rein objektiv bewertet werden kann, macht es Sinn, auch bei der Diagnostik auf Verfahren zur Selbsteinschätzung

zurückzugreifen. Petermann und Petermann (2010) führen eine Reihe von diagnostischen Verfahren auf, bei welchen ein psychologischer Test zur Erhebung eines Selbsturteils durchgeführt wird. Dazu gehören der Angstfragebogen für Schüler (ASF) (Wieczerkowski, Nickel, Janowski, Fittkau, Rauer, & Petermann 2016), die soziale Angstskala für Kinder (SASC-R-D) (Melfsen & Warnke, 2011) und das Sozialphobie und -angstinventar für Kinder (SPAIK) (Melfsen, Florin, & Warnken, 2001). Alle ermitteln das Vorliegen sozialer Angststörungen, welche «sowohl Ursache als auch Folge sozialer Unsicherheit sein können und zur Hemmung von kognitiven Prozessen und motorischer Verhaltensweisen beitragen» (Saile & Kison, 2002, S.7).

Neben den Verfahren zur Selbstbeurteilung der Kinder gibt es auch noch Verfahren zur Fremdbeurteilung, wie Eltern- oder Lehrerfragebögen oder Wegleitungen zur Verhaltensbeobachtung in bestimmten Situationen (vgl. Petermann & Petermann 2010). Aus zeitlichen Gründen und um den Aufwand in einem durchführbaren Rahmen zu halten, wurden solche Verfahren in dieser Arbeit nicht durchgeführt. Es geht hauptsächlich um die Selbsteinschätzung der Kinder und ob sie sich nach der Teilnahme am Tanzförderprogramm in sozialen Situationen sicherer fühlen.

3 Theorieteil Tanztherapie

3.1 Begründung der Themenwahl

Das grundlegende Medium der Psychomotoriktherapie ist die Bewegung. Gruppe (1976) definiert vier Bedeutungsdimensionen der menschlichen Bewegung:

1. Die instrumentelle Bedeutung: Bewegung hat den Zweck, etwas zu erreichen, herzustellen, auszudrücken oder durchzusetzen.
2. Die explorierend-erkundende Bedeutung: Durch die Bewegung werden Erfahrungen über die Materialbeschaffenheit der Dinge und die eigene Person gewonnen.
3. Die soziale Bedeutung: In der Bewegung werden Beziehungen zu anderen Menschen hergestellt und Bedeutungen können zum Ausdruck gebracht werden.
4. Die personale Bedeutung: Bewegung ist eine Möglichkeit zur Veränderung und Selbstverwirklichung.

Für diese Arbeit sind besonders die soziale und die personale Bedeutung der Bewegung wichtig. Es gibt keine intensivere Form der Bewegung als der Tanz, der Bewegungsformen aus dem Körper hervorrufen kann, welche weder im Alltag noch in jeglichen Sportarten jemals beobachtet werden können. Weitere Gründe für die Wahl des Tanzes als zentrales Medium für dieses Förderprogramm werden im Folgenden dargestellt:

- Soziale Aspekte des Tanzes: Bereits zu Zeiten der Altägypter oder Etrusker existierten Ketten- und Kreistänze. Sie boten den Menschen Schutz und Zuflucht in die Gemeinschaft (vgl. Wosien 1985). Die Menschen hielten sich bei diesen Tänzen gegenseitig und bewegten sich gemeinsam, was eine Verbindung schaffte und Sicherheit gab. Genau das fehlt den Kindern mit sozialer Unsicherheit.
- Ausbrechen durch Tanzen: In verschiedenen Kulturen und Religionen werden Tänze angewendet, um in Ekstase zu gelangen. Das griechische Wort «ek-stasis» bedeutet «aus sich heraustreten». In der Tanztherapie wird dies genutzt, damit Klienten und Klientinnen heraustreten können «aus all dem, was sie fesselt und einengt, in verhärteten Mustern verharren lässt» (Baer, Frick-Baer, 2008, S.15). Denken wir zurück an die Verhaltenshemmung «Behavioral Inhibition», dann kann der Tanz den Kindern eine Möglichkeit bieten, ihre Blockaden zu durchbrechen.
- Tanzen fördert das Selbstwertgefühl: «Wenn ein tanzender Mensch sich zeigt, dann gibt er dem Schauenden die Möglichkeit, darauf zu reagieren» (Baer & Frick-Baer, 2008, S.16). Somit bietet das Tanzen die Möglichkeit, sich zu zeigen und durch positive Reaktionen und Rückmeldungen neue Selbstsicherheit aufzubauen.
- Tanzen fördert Begegnung: Nicht nur das Zusammentreffen mit der Tanzgruppe führt zwangsläufig zum sozialen Austausch. «Auch in der heutigen Disco oder auf einem Fest ist das Anbändeln beim Tanz für viele Jugendliche und Erwachsene einer der häufigsten Wege des Flirtens und der Kontaktaufnahme» (Baer & Frick-Baer, 2008, S.17).

3.2 Tanz als Therapieform

3.2.1 Definition und Entstehung

Die Tanztherapie begann in Europa und Amerika als Fortsetzung des Ausdruckstanzes, als Trudi Schoop erstmals mit Patienten aus der Psychiatrie tanzte.

«Die Methode, die sie dann entwickelte, war gänzlich aus ihrer grossen schöpferischen Persönlichkeit entstanden und lebte von dem Glauben an die uralte Heilkraft des Tanzes» (Weissmann, 1998, S.16).

Parallel dazu wurden an anderen Orten in den USA von anderen Tänzerinnen ähnliche Formen der Tanztherapie entwickelt. Die meisten davon stützten sich auf bereits vorhandene Konzepte der Psychotherapie oder anderen Körpertherapieformen. Dadurch ergab sich ein vielseitiges, aber auch gespaltenes Gebiet der Tanztherapie (vgl. Weissmann 1998).

Auch in Europa erlebte die Tanztherapie in den 70er-Jahren einen Boom. Es wurden Verbände und Institutionen gegründet und das Arbeitsgebiet wurde von Psychiatrien und Spitälern auf die Geriatrie, die Arbeit mit Kindern, Menschen mit Behinderung und sogar mit Straftätern ausgeweitet. Auch die europäische Tanztherapie entstand aus dem Ausdruckstanz, welcher sich das klassische Ballett mit seinen unnatürlichen und festgelegten Regeln ohne jegliche Freiheiten in der Bewegungsgestaltung stellte.

Aus dem Versuch der Abgrenzung zu anderen Formen der Körperpsychotherapie etablierte sich die grosse Stärke der Tanztherapie in der Bewegungsanalyse und dem Erlernen von ursprünglichen und natürlichen Bewegungsqualitäten. Es geht hauptsächlich darum, der vorhandenen menschlichen Bewegung zu folgen, mit ihr zu spielen und eine Umgebung zu ermöglichen, wo sich die natürlichen Bewegungsformen des Körpers entfalten können und nicht korrigiert und strukturiert werden (vgl. Weissmann 1998).

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Tanzförderprogramm erstellt, welches diese Grundeigenschaft der Tanztherapie teilweise übernimmt, aber dennoch auch das Erlernen und korrekte Ausführen bestimmter Bewegungsabläufe und Choreografien beinhaltet. Die Gründe dafür werden in Kapitel 4.2 genannt.

3.2.2 Tanzpsychologische Ansätze der Tanztherapie

Wichtig für die Auswahl des Tanzes als Therapieform sind seine psychologischen Aspekte. Dabei geht es um alle Vorgänge, welche sich beim Tanzen im eigenen Körper und Geist sowie in der Beziehung zu anderen abspielen.

«Tanzpsychologie als Lehre vom tanzbezogenen psychischen Geschehen umfasst die Erforschung und Vermittlung der Vielfalt an tanzbedingten psychischen Wirkungen und die Anwendung ihrer Phänomene in aussertänzerischen Zusammenhängen» (Hörmann, 2000, S.32).

Die Tanztherapie ist ein wichtiges Forschungsgebiet der Tanzpsychologie, da sie der Integration der physischen und psychischen Gesundheit des Menschen dient, also alle psychologischen Aspekte des Tanzes und der Bewegung verwendet. Zu den tanzbezogenen psychologischen Aspekten zählen laut Hörmann (2000) diverse körperliche Phänomene wie Atemregulation, kinästhetische Wahrnehmung und psychologische Phänomene bis hin zu gesundheitlichen Aspekten der Fitness, Durchblutung und Körperhaltung. Im sozialen Bereich sind Partnerwahl, Wettkampf, Gruppenbildung, Körperkontakt und nonverbale Kommunikation wichtige psychologische Phänomene des Tanzes. Nicht zuletzt werden durch den Tanz das Rhythmusgefühl, die Kreativität und die Kenntnis des eigenen Körpers gefördert. Eine Rolle spielt auch die Ästhetik bis hin zur geeigneten Kleidung und Ausstattung.

Besonders wichtig für diese Arbeit sind die folgenden, von Hörmann (2000) genannten Aspekte: Tanz als Massnahme gegen Schüchternheit und Introvertiertheit sowie als Schulung des sicheren Auftretens in der Gesellschaft.

Die Vielfalt der tanzpsychologischen Aspekte zeigt sich auch in den vielfältigen Möglichkeiten, dieser Beschäftigung nachzugehen. Tanz ist ein Beruf, sei es als Tanzlehrperson, in der Tanztherapie oder im Bereich des professionellen Bühnentanzes. Andere Leute tanzen wiederum aus kulturellen oder religiösen Anlässen und nicht zu vergessen sind die weltweit unzähligen Hobbytänzer und -tänzerinnen, welche die Sportart und zugleich Kunstform ausüben, aus reiner Freude an der Bewegung zur Musik, allein oder mit anderen (vgl. Hörmann 2000).

3.2.3 Konzepte der Tanztherapie

Laut Weissmann (1998) kann Bewegung unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Für einige ist die Bewegung ein Ausdrucksmittel oder gar eine Kunstform, andere sehen die Bewegung nur als Mittel zum Zweck der Fortbewegung. Biologische Konzepte untersuchen vor allem physiologische Aspekte im Gehirn, die Zusammenarbeit von Nerven- und Muskelzellen oder den Transport von Flüssigkeiten im Körper. Unter eher psychologischer Betrachtung dient die Bewegung auch dem reinen Vergnügen und soziale Konzepte setzen die Interaktion ins Zentrum der Bewegung.

Das angewandte Konzept, bzw. die eingenommene Sichtweise, hat einen grossen Einfluss darauf, wie mit Bewegung gearbeitet wird.

«Daher können Tanztherapien völlig unterschiedliche Zugänge haben: Vom Lehren eines neuen Verhaltens, neuer Fähigkeiten, [...], bis dahin, Bewegungen, die von selbst geschehen, zu inszenieren und daraus etwas Kreatives zu gestalten» (Weissmann, 1998, S.63).

3.2.4 Ziele der Tanztherapie

«Mein Tanzen beruhte auf dem Prinzip, den Körper in ein so geschicktes und geschmeidiges Instrument umzuwandeln, dass er alle Nuancen der Gefühle ausdrücken kann. Um den Körper zu einem vollkommen funktionierenden Instrument zu machen, ist es notwendig, den Körper zuerst zu entdecken. Es ist auch notwendig, den Körper zu stärken, ihn von seinen Hemmungen zu befreien, so dass er sich frei bewegend jedem Augenblick einer Gefühlsregung Folge leisten kann» (Wigman, in Sorell 1986, S.46).

Dies ist nicht nur eine sehr treffende Zielformulierung der Tanztherapie, sondern soll auch für das in dieser Arbeit erstellte Förderprogramm zielführend sein. Die Kinder sollen ihren Körper entdecken dürfen, sie sollen ihn stärken und von Hemmungen befreien, so dass er ihnen in einschüchternden sozialen Situationen Sicherheit geben kann.

Die Tanztherapie hat nicht zum Ziel, tänzerische Fähigkeiten zu verbessern, obwohl dies ein Ergebnis der Therapie sein kann. Laut Liljan Espenak (1985), einer Pionierin der Tanztherapie in den USA, ist das übergeordnete Ziel der Therapie die Wiederherstellung geschädigter Persönlichkeitsaspekte. In Bezug auf diese Arbeit könnte die soziale Unsicherheit als «geschädigte Persönlichkeitsaspekte» der Kinder gesehen werden. Auch Halprin (2000) leistet einen Beitrag zum in dieser Arbeit vertretenen Verständnis der Ziele der Tanztherapie. Sie sieht eine Zielsetzung darin, dass man durch das Tanzen eine Verbindung zu allem, was einem umgibt, spüren kann. Im Falle dieser Arbeit geht es um die Beziehung zu den anderen Kindern der Interventionsgruppe und später dann um den Transfer auf soziale Situationen ausserhalb dieser Gruppe.

Für Baer und Frick-Baer (2008) ist ein wichtiges Ziel der Tanztherapie auch die Unterstützung der Klienten bei der Wiederherstellung oder Verbesserung ihres meist sehr negativen oder sogar kaum vorhandenen Selbstkonzeptes. Auch dazu werden in dieser Arbeit Interventionen beschrieben (vgl. Kapitel 4.2).

Die Tanztherapierichtungen, welche sich vor allem an den Normen der Psychotherapie orientieren, übernehmen auch deren Zielsetzungen wie «Selbsterkenntnis, Freiheit von Symptomen, Kongruenz von Körper und Seele, Ausdruck von Gefühlen, [...], Aufhebung von Entwicklungsarretierungen usw.» (Weissmann, 1998, S.22).

3.3 Der Umgang mit Angst in der Tanztherapie

Da in dieser Arbeit die soziale Unsicherheit und somit die Emotion «Angst» Hauptthema ist, beschäftigt sich dieses Kapitel mit dem Umgang mit Angst in der Tanztherapie.

Riemann (1991) beschrieb vier Typen von motorischen Grundmustern, basierend auf den folgenden Angsttypen. Der erste Typ in seinem Modell ist die schizoide Angst und kommt der Definition von sozialer Unsicherheit am nächsten. Es ist die Angst vor Nähe und Begegnung, der Wunsch nach Anonymität. Dies äussert sich durch soziale Isoliertheit, Unsicherheit und Zurückgezogenheit. Betroffene haben grosse Kontaktschwierigkeiten, Bindungsängste und erleben sich als Aussenseiter oder Aussenseiterinnen (vgl. Hörmann 2000). Riemann (1991) beschrieb das motorische Grundmuster zum schizoiden Angsttypen als ein schwankendes

Verhältnis zwischen Bewegungshemmung und gesteigertem Bewegungsdrang. Des Weiteren beobachtete er unkoordinierte Armbewegungen beim Gehen sowie plötzliche eckige Bewegungen. Diese Art der Bewegungsbeobachtung dient in der Tanztherapie der Diagnostik.

Diese Arbeit bedient sich anderen diagnostischen Mitteln (vgl. Kapitel 2.6). Dennoch gibt es eine Verbindung zwischen Angst und Tanztherapie, welche für diese Arbeit von Bedeutung ist. Die Angst und das damit einhergehende Verhalten sind Symptome der sozialen Unsicherheit und können zu Entwicklungsauffälligkeiten führen. Laut Weissmann (1998) sind genau die Aufhebung von Symptomen und Entwicklungsarretierungen Ziele der Tanztherapie.

3.4 Körperaspekte in der Tanztherapie

Wie in der Psychomotoriktherapie ist auch beim Tanzen der Körper das Arbeitsinstrument. Bei beiden Therapieformen wird der Körper jedoch nie isoliert betrachtet. Die Aufmerksamkeit gilt immer dem ganzen Menschen mit allen körperlichen, kognitiven, emotionalen und sozialen Aspekten. Unser Körper bzw. seine Haltungen und Spannungen können sich je nach Gefühlslage oder Gedanken verändern. Die Tanztherapie macht sich die Methode des Spiegels zu Nutze, um den Klienten und Klientinnen diese Veränderungen ihres Körpers zu verdeutlichen. Denn erst wenn die eigenen Körperaspekte wahrgenommen werden, können sie auch aktiv verändert werden (vgl. Baer & Frick-Baer, 2008).

Über den Körper können also Gefühle und Gedanken erlebt werden. Baer und Frick-Baer (2008) gehen damit folgendermassen um:

«In fast jedem Gespräch werden körperliche Aspekte des Erlebens der Klienten sichtbar. Der Therapeut oder die Therapeutin kann sie aufgreifen und den Klienten oder die Klientin dazu anregen, daraus Impulse der Bewegung und des Tanzes entstehen zu lassen» (S.105).

Auf das Tanzförderprogramm dieser Arbeit übertragen, könnte dies folgendermassen aussehen: Ein Kind erzählt in der Tanzstunde, dass es sich in Situationen, welche ihm Angst machen, immer ganz klein fühlt. Alle Kinder tanzen dann frei improvisierend durch den Raum und experimentieren damit, sich abwechslungsweise klein und gross zu machen.

3.5 Beziehungsaspekte in der Tanztherapie

3.5.1 Kontaktaufnahme und Kommunikation

Unsere Sprache ist laut Hörmann (2000) immer von Emotionen und inneren Bildern begleitet, was sich durch Mimik und Gestik sowie durch sinnbildliche Sprache äussert. Letztere enthält häufig Bewegungsaspekte, zum Beispiel sich «hin- und hergerissen» zu fühlen, sich «im Kreis zu drehen» oder jemanden «auf die Palme zu bringen». Kommunikation in Form von Sprache

geht also oft mit Bewegung einher, genauso wie die nonverbale Kommunikation. Diese besteht hauptsächlich aus Gesten, welche meist kulturell bedingt sind. In westlichen Kulturkreisen beispielsweise streckt man sich die Hand entgegen und dem Gegenüber ist sofort klar, dass dies eine Begrüßung, also eine Form der Kontaktaufnahme sein soll (vgl. Hörmann 2000).

Auch tänzerische Bewegungen können eine Form der Kontaktaufnahme darstellen. Beziehungsaspekte können aufgegriffen und durch Bewegung dargestellt werden. So können zum Beispiel Bewegungsimpulse einer Person ein Gefühl in einer anderen Person auslösen. Diese greift den Bewegungsimpuls dann entweder auf und spiegelt ihn oder setzt einen gegensätzlichen Bewegungsimpuls. Es kann auch stark mit Nähe und Distanz gearbeitet werden sowie mit dem Blickkontakt oder der körperlichen und räumlichen Zu- oder Abwendung.

«Tanztherapie und insbesondere tänzerische Dialoge sind eine Begegnung zweier Menschen, in der sich Beziehungsthemen manifestieren können und in der Beziehungsfragen erlebbar und neues Verhalten ausprobiert werden kann» (Baer & Frick-Baer, 2008, S.241).

Diese Möglichkeit soll auch den sozial unsicheren Kindern im Tanzförderprogramm dieser Arbeit gegeben werden, indem die gemeinsame Improvisation fester Bestandteil der Förderaktionen ist (vgl. Kapitel 4.2).

3.5.2 Gruppendynamik

Aichinger und Holl (2010) sehen die Gruppentherapie als besonders geeignet für die Behandlung von Ängsten, sozialen Hemmungen oder verringertem Selbstwertgefühl. Sie betonen die Bedeutung der Peergroup für die kindliche Entwicklung, da sie die Möglichkeit bietet, Konflikte auszuleben, Rollen zu erproben und gesellschaftliche Normen zu prüfen. Eine Gruppe bedeutet aber immer, dass das Individuum sein Verhältnis zu den anderen Gruppenmitgliedern bestimmen muss. Des Weiteren muss in einer Gruppe immer ein Einigungsprozess zur Regelvereinbarung stattfinden. Trotzdem ist es stets wichtig, nicht zum Mitläufer der Gruppe zu werden, sondern die eigenen Besonderheiten zu erhalten und den eigenen Standpunkt als Individuum mitzuteilen. Die Gruppendynamik, welche durch das Aufeinandertreffen von individuellen Persönlichkeiten und Beziehungen zwischen einzelnen Individuen entsteht, führt immer wieder zu neuen Verteilungen von Anerkennung und Beliebtheit.

Diese Einflüsse, der Gleichaltrigengruppe auf den Verlauf der Entwicklung eines Kindes sind auch der Grund für ihre therapeutische Wirksamkeit (vgl. Lutz 1981).

Aichinger und Holl (2010) teilen den Gesamtverlauf eines Gruppenprojektes in drei Phasen:

1. Anfangsphase: Die Teilnehmenden lernen sich kennen, Regeln werden besprochen und die Individuen sollen zu einer Gruppe zusammenfinden.
2. Mittelphase: Die Gruppendynamik verändert sich fortlaufend.
3. Abschlussphase: Die Mitglieder der Gruppe werden auf die bevorstehende Trennung vorbereitet.

3.6 Techniken in der Praxis

3.6.1 Bewegungsformen

Warren (1984) sagt, dass alle Tanzarten sich auf nur fünf Grundformen der Bewegung zurückführen lassen: Das Gehen (sich fortbewegen), das Halten der Balance, das Drehen, das Springen und die Gestik. Ausserdem ist der menschliche Körper zu den drei mechanischen Handlungen beugen, strecken und drehen fähig. Für Laban ergaben sich daraus neue Fragen und er erstellte eine Checkliste zur Bewegungsbeobachtung (Laban in Hörmann, 2000, S.39).

Die in Tabelle 1 aufgeführten Bewegungsqualitäten sollen im erstellten Tanzförderprogramm mit den Kindern thematisiert, ausprobiert und erlernt werden.

Tabelle 1: Checkliste zur Bewegungsbeobachtung (Laban in Hörmann, 2000, S.39)

Welche Körperteile werden bewegt?	In welche Richtung?	Mit welchem Bezug, wie oder wem?	In welchem Tempo?	Mit wieviel Energie?
Ganzer Körper	Aufwärts	Mit	Kaum	Kaum
Kopf	Abwärts	Gegen	Etwas	Etwas
Nacken	Hinein, einwärts	Zusammen	Wenig	Wenig
Schultern	Hinaus, auswärts	Nachahmend	Schleppend	Mehr
Arme	Rückwärts	Kontrastierend	Gemächlich	Affettuoso
Ellbogen	Vorwärts	Paarweise	Langsam	Energico
Handgelenk	Vorne	Zu dritt, viert...	Andante	Crescendo
Hände	Hinten	Gruppenweise	Moderato	Decrescendo
Finger	Links	Folgend	Adagio	Molto assai
Rücken	Rechts	Führend	Lento	
Hüften	In die Mitte	Verbunden	Sostenuto	
Hintern	Aussen	Weg	Allegretto	
Bauch	Oben	Vorbei	Allegro	
Beine	Unten	Herumgedreht	Vivace	
Knie	Seitwärts	Geschlossen	Presto	
Fussgelenke	Zickzack	Nah	Prestissimo	
Füsse	Rund	Fern	Ritardando	
Zehen	Spiralig	Offen	Accelerando	
Augen	Gewellt	Zu		
Mund				

3.6.2 Die Bedeutung der Improvisation

Um sich die genannten Bewegungsformen und -qualitäten anzueignen und sich auf diese Art

mit dem eigenen Körper und seinem Bewegungsrepertoire vertrauter zu machen, eignet sich besonders die Improvisation. «Ex improviso» ist lateinisch und bedeutet, dass ein Prozess ohne vorhergehende Vorbereitung angefangen wird (vgl. Hörmann 2000). Es handelt sich also um reines Ausprobieren und willkürliches Aneinanderreihen von Bewegungsformen.

Die Aufforderung zur Improvisation fördert die Kreativität und Vorstellungskraft eines Kindes.

«Zudem wird es versuchen, aus sich herauszugehen und sich, wenn auch in einem geschützten Raum zu präsentieren» (Dold & Schilling, 2016, S.21).

Die von den Kindern in der Improvisation erprobten Bewegungen können ausserdem später im Stundenverlauf in einer Choreografie eingesetzt werden. Die Kinder verspüren dadurch ein Erfolgserlebnis, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, welches für den Aufbau eines positiven Selbstkonzepts und somit auch von Sicherheit notwendig ist.

Viele Kinder, die nicht mit dem Tanzen vertraut sind, haben zu Beginn Schwierigkeiten damit, sich auf die Improvisation einzulassen. Dies liegt nicht daran, dass sie zu wenig Fantasie und Vorstellungsvermögen haben, sondern dass es den Kindern an Kenntnissen von Bewegungselementen und Möglichkeiten der Zusammenfügung fehlt. Grundvoraussetzung für eine Improvisation ist also das Kennenlernen der Bewegungsformen, bevor sie in der Improvisation erprobt und vertieft werden können (vgl. Hörmann 2000). Den Kindern gelingt es dann immer mehr, den Bewegungsformen ihren eigenen Charakter aufzulegen und sie mit Stimmungen zu verknüpfen, also als Mittel zum emotionalen Ausdruck zu verwenden.

3.6.3 Gesten und Rituale

Gesten sind laut Baer und Frick-Baer (2008) Bewegungen, die wir verstehen, ohne dass ihre Bedeutung erklärt werden muss.

«Die Fähigkeit von Menschen, Gesten, die eine besondere Bedeutung für sie haben, zu entwickeln, können wir uns in der Therapie zu nutzen machen» (Baer & Frick-Baer, 2008, S.186).

Gerade für sozial unsichere Kinder, welchen das Sprechen in sozialen Situationen oft schwerfällt, kann diese Form der nonverbalen Kommunikation viele Vorteile haben. Aus solchen gemeinsam festgelegten Gesten können Rituale entstehen. Besonders beim Tanzen mit Kindern sind diese Rituale wichtig. Sie geben den Tanzstunden eine Struktur und machen sie für die Kinder nachvollziehbar. Rituale geben den Kindern Sicherheit, indem sie sich an etwas Bekanntem festhalten können. Ratsame Platzierungen für Rituale sind laut Dold und Schilling (2016) zu Beginn der Stunde und zum Stundenabschluss. Ausserdem können Gesten und Rituale verwendet werden, um Signale und Anweisungen zu geben, welche immer wieder relevant sind. Dies kann zum Beispiel ein Zeichen sein, welches bedeutet, dass die Kinder still sein und zuhören sollen.

3.7 Tanzen mit Kindern

3.7.1 Ein Unterrichtskonzept

Beim Tanzen mit Kindern soll es in erster Linie darum gehen, den Kindern Freude an der Bewegung zu vermitteln. Ausserdem sollen Kreativität, Rhythmusgefühl, Bewegungsqualität und die Aufnahmefähigkeit durch das Erlernen von Choreografien geschult werden (vgl. Dold & Schilling 2016). Für diese Arbeit ist es besonders wichtig, die Freude an der Bewegung zu fördern, da viele sozial unsichere Kinder in ihrem Bewegungsverhalten gehemmt sind (vgl. Kapitel 2.2). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Förderung von Sprache und Kommunikation, was durch Lieder und Sprechverse mit dem Tanz und der Musik verbunden werden kann. Die soziale Interaktion in der Gruppe kann durch tänzerische Gruppenspiele und die gemeinsame Erarbeitung von Choreografien unterstützt werden. Wie im Kapitel 3.4 beispielhaft dargestellt, kann mit Kindern auch die Improvisation genutzt werden, um Körperaspekte ihrer Gefühle und Gedanken aufzugreifen. Dold und Schilling (2016) formulieren in ihrem Unterrichtskonzept folgende Leitlinien zum Umgang mit Improvisation:

«Die Improvisation sollte als Schlüssel verstanden werden, die inneren Bilder der Kinder hervorzuholen. Die Improvisation sollte innerhalb der Stunde ein klares Lernziel verfolgen. Die Bewegungsideen der Kinder innerhalb der Improvisationsaufgaben sollten vom Lehrer oder der Lehrerin im Stundenverlauf aufgegriffen werden. [...]. Eine Improvisation kann [...] einen für die Kinder wiedererkennbaren Ablauf aufweisen» (S.19).

Um einen Spannungsbogen zu bilden und die Aufmerksamkeit der Kinder während der ganzen Lektion fokussiert zu halten, ist es laut Dold und Schilling (2016) auch wichtig, den Lektionen einen festen Aufbau zu verleihen. Nicht zuletzt sollte beim Tanzen mit Kindern immer ihre Altersstufe berücksichtigt und somit der Schwierigkeitsgrad angepasst werden.

3.7.2 Der Einsatz von Musik

Die Musik verfügt über viele Aspekte, welche beim Tanzen zur Musik übernommen werden. Dazu zählen laut Hörmann (2000) Rhythmen, Taktwechsel, Tondauer, Akzentuierungen, Steigerungen, Akzente, Pausen, wiederkehrende Motive und auch Stimmungen. Die Stimmung der Musik kann sich auf die Emotionen einer Person oder auch auf den menschlichen Körper übertragen, indem sie beispielsweise aktivierend auf die Bewegungsbereitschaft wirkt.

«Musik kann durch ihre verschiedenen emotionalen Qualitäten Fantasiebilder in uns erwecken. [...]. Diese Fähigkeit der Musik können wir einsetzen, um Kinder in der Entwicklung ihrer Fantasie, Vorstellungskraft und Bewegungsfreude zu unterstützen und ihnen die Scheu vor diesem ungewohnten Umgang mit ihrem Körper zu nehmen» (Dold & Schilling, 2016, S.25).

Ausserdem kann die Musik durch ihre Rhythmik auch Bewegungsqualitäten wie Geschwindigkeiten, Grössen oder Intensitäten unterstützen. Kinder nehmen dies unbewusst auf und lassen sich von der Musik mitreissen. Deshalb sollte die Lehrperson die Musikstücke vor dem Einsatz

genau anhören und sich überlegen, welche inneren Bilder dabei entstehen, welche Eigenheiten das Musikstück aufweist und wozu sie eingesetzt werden könnten. Unter Eigenheiten werden Themen, Tempowechsel, Wiederholungen, Pausen und emotionale Wirkungen verstanden (vgl. Dold & Schilling 2016).

3.7.3 Das Gruppensetting

In der Arbeit mit Kindergruppen ist es erforderlich, mit den Kindern Regeln zu vereinbaren und Grenzen zu setzen. Nur mit einer gewissen Disziplin ist es möglich, in Ruhe auf einzelne Kinder einzugehen und sie individuell zu fordern und zu fördern. Konflikte in der Gruppe sollten gemeinsam gelöst werden, damit die Gruppe zu einer positiven Stimmung zurückfinden kann. Das Gruppensetting ermöglicht viele soziale Interaktionen durch Spiele, Gespräche und das gemeinsame Einüben von Choreografien. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt des Gruppensettings ist aber auch die Emotionsansteckung untereinander und die Ablenkung der anderen Kinder der Gruppe, sobald ein Kind an Konzentration verliert. Es ist deshalb wichtig, stets die Spannung zu halten und alle Kinder gleichwertig in die Stunde einzubeziehen. Wenn also mit einem Kind in einer kurzen Sequenz individuell gearbeitet wird, so sollten die übrigen Kinder der Gruppe entweder in die Arbeit miteinbezogen werden oder sie sollten einen Auftrag zur selbstständigen Bewältigung erhalten.

4 Methodik Teil 1: Entwicklung eines Förderprogrammes

4.1 Konkretes Vorgehen

4.1.1 Literaturrecherche

Die Literaturrecherche diente in dieser Arbeit nicht in erster Linie der Datenerhebung, sondern dem Schaffen einer theoretischen Grundlage, welche das Erstellen des Förderprogrammes ermöglichte. Die Recherche fand zwischen September und Oktober 2018 statt und es wurden hauptsächlich der NEBIS-Katalog und Google Scholar als Datenbanken verwendet. Folgende Suchbegriffe wurden für die Literaturrecherche verwendet und unterschiedlich kombiniert:

- Negatives Selbstkonzept
- Tanztherapie
- Therapie
- soziale Ängste
- Tanzpädagogik
- soziales Selbstkonzept

Die Literaturrecherche begrenzte sich auf deutsch- und englischsprachige Publikationen, in unterschiedlichen Formen.

4.1.2 Zielsetzung

Um soziale Unsicherheit erfolgreich zu beseitigen, müssen laut Petermann und Petermann (2010) zwei Grundvoraussetzungen erreicht sein: Das Kind muss frei sein von sozialer Angst und es muss über soziale Fertigkeiten verfügen. Dies könnten also übergeordnete Ziele eines Förderprogrammes sein. Die beiden übergeordneten Ziele lassen sich wiederum in ihre Voraussetzungen und somit in Unterziele aufteilen. Um frei von sozialer Angst zu sein, sind ein positives Selbstkonzept, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit erforderlich. Um soziale Fertigkeiten zu entwickeln bedarf es Rollenübernahmefähigkeit, Selbstbehauptungsfähigkeit und Interaktionsfähigkeit.

Die Fertigkeiten, welche dazu notwendig sind, finden sich bei Lübben und Pfingsten (2005) oder auch bei Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) wieder. Sie werden in der Tabelle 2 den oben genannten Voraussetzungen und Grundfähigkeiten zugeteilt und tabellarisch dargestellt.

Tabelle 2: Ziele und zu erlernende Fertigkeiten

	Freisein von sozialer Angst	Über soziale Fertigkeiten verfügen
Voraussetzungen	<ul style="list-style-type: none"> • Ein positives Selbstkonzept erwerben • Selbstvertrauen aufbauen • Selbstsicherer werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Rollenübernahmefähigkeit • Selbstbehauptungsfähigkeit • Interaktionsfähigkeit
Zu erlernende Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Die Selbstwahrnehmung verbessern • Strategien zum Stressmanagement erwerben • Erfolge erleben und stolz sein können • Soziale Hervorhebung ertragen • Kritik annehmen können 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefühle bei sich selbst und anderen wahrnehmen und benennen können • Gefühle zeigen können • Die eigenen Ansprüche durchsetzen und berechnigte Forderungen stellen können • Um Unterstützung bitten können • Neue Handlungsstrategien für spezifische soziale Situationen erlangen • Den Einsatz vorhandener Handlungsstrategien fördern • Einübung und Verbesserung der Kommunikationsstrategien

4.1.3 Aufbau des Förderprogrammes

Um den Aufbau des Tanzförderprogrammes zu strukturieren wurden die in Kapitel 4.1.2 genannten Ziele hierarchisiert. Somit wurden die Stundeninhalte, welche sich an diesen Zielen orientieren, in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Als weitere Strukturierungshilfe wurde der Aufbau des Gruppentrainings nach Petermann und Petermann (2010) übernommen. Er besteht aus vier Phasen: Kennenlernphase, Erlernphase, Belastungsphase und Transferphase. Als Resultat ergab sich der in Tabelle 3 dargestellte Aufbau für das Tanzförderprogramm.

Die zu erlernenden Fertigkeiten sollen weniger als Zielsetzungen angesehen werden, welche zum erfolgreichen Abschluss des Förderprogrammes unbedingt erreicht werden müssen. Sie dienen mehr der Orientierung, wann an welchen Themen gearbeitet wird.

Tabelle 3: Struktur des Tanzförderprogrammes

Phase	Dauer	Inhalt	Zu erlernende Fertigkeiten
Kennenlernphase	2 h	Die Kinder sollen sich gegenseitig kennenlernen und sich in der Gruppe zurechtfinden. Dies kann durch Spiele geschehen. Den Kindern sollte laut Petermann und Petermann (2010) auch viel Freiraum gelassen werden, was der Motivation der Kinder zugutekommt. Ausserdem werden in der Kennenlernphase gemeinsame Regeln festgelegt und die Geschichte für den roten Faden wird eingeführt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakt aufnehmen und aufrechterhalten können • Die Selbstwahrnehmung verbessern • Gefühle bei sich selbst wahrnehmen und benennen können • Gefühle bei anderen erkennen können • Gefühle zeigen können
Erlernphase	3 h	In dieser Phase wird viel Neues erlernt und konkret geübt oder ausprobiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Strategien zum Stressmanagement erwerben • Neue Handlungsstrategien für spezifische soziale Situationen erlangen • Einübung und Verbesserung der Kommunikationsstrategien
Belastungsphase	3 h	Es werden komplexere Problemsituationen eingebracht, mit welchen die Kinder umgehen müssen. Die Probleme müssen zu bewältigen sein, sei es einzeln oder in der Gruppe. Den Lösungsweg müssen die Kinder aber ohne Hilfe finden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die eigenen Ansprüche durchsetzen können • Berechtigte Forderungen stellen können • Um Unterstützung bitten können • Kritik annehmen können • Den Einsatz vorhandener Handlungsstrategien fördern
Transferphase	2 h	Die erlernten Fertigkeiten werden auf nachgestellte Alltagssituationen übertragen und auf Funktionsfähigkeit geprüft. Hier findet auch ein Reflexionsprozess statt.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolge erleben und stolz sein können • Soziale Hervorhebung ertragen

4.1.4 Roter Faden

Nach dem Vorbild von Till Tiger von Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) arbeitet auch dieses Förderprogramm mit einer Identifikationsfigur für die Kinder. Es handelt sich dabei um die Ballerina Lina, welche eine wichtige Rolle in einer grossen Tanzaufführung bekommen hat. Da sie jedoch sehr schüchtern ist, hat sie bis zur Aufführung noch einen langen Weg vor sich. Auch die Kinder wissen von Anfang des Förderprogrammes an, dass sie am Ende eine Tanzaufführung haben werden. Den meisten macht dies wahrscheinlich Angst. Deshalb wird während

des Förderprogrammes immer wieder die Geschichte von Ballerina Lina weitererzählt. Ballerina Lina muss ähnliche Aufgaben und soziale Situationen wie die Kinder meistern und macht ähnliche Erfahrungen auf ihrem Weg zur Aufführung. Die Geschichte erzählt wie sie durch diese Erfahrungen ihre Ängste vor dem Auftritt verloren und den notwendigen Mut und das Selbstvertrauen gewonnen hat, um schlussendlich einen erfolgreichen Auftritt hinzulegen. Ballerina Lina hat also neben dem Identifikationscharakter auch eine Vorbildfunktion für die Kinder.

Grafik 1: Ballerina Lina ängstlich

Grafik 2: Ballerina Lina stolz

4.2 Interventionsauswahl

In diesem Kapitel befinden sich die Erklärungen und Begründungen für die Auswahl der Interventionen. Der ausführliche Leitfaden für das Tanzförderprogramm «Tanz dich stark!» mit allen Stundenplanungen und Interventionen befindet sich im Anhang A dieser Arbeit. Im Anhang B sind die Dokumentationen und Reflexionen der Förderlektionen aufgeführt.

Die Stunden sollen stets einen ähnlichen Ablauf haben, damit er den Kindern Orientierung und Sicherheit geben kann. Natürlich kann dieser nicht immer gleich sein, da nur schon aufgrund der verschiedenen Phasen und der zu erlernenden Fertigkeiten Unterschiede entstehen. Folgende Bausteine werden aber immer vorkommen:

1. Baustein: Begrüssung und Anfangsritual (ca. 5 min)

Das Anfangsritual findet im Sitzkreis statt. So können sich alle Kinder gegenseitig sehen und auch die Programmleitung hat den Überblick. Ausserdem dient der ritualisierte Anfang der Einstimmung auf die folgende Stunde und der Konzentration der Kinder auf das, was folgt (vgl. Dold & Schilling 2016).

Wie bereits in Kapitel 3.6.3 erwähnt, eignen sich besonders Verse oder Lieder als Einstiegsrituale. Da sie immer genau gleich sind, haben sie einen grossen Ritualcharakter. Die Melodien oder Verse sind eingängig, geben Sicherheit und fördern Sprache und Kommunikation in Verbindung mit Musik und somit mit dem Tanz.

Für dieses Tanzförderprogramm wurde ein Vers ausgewählt, welcher sich besonders dazu eignet, die Kinder durch die parallelen Bewegungen zu den Worten in eine aufrechte Körperposition zu bringen. Er vermittelt die Metapher von einem Tanzfaden, welcher am Scheitel befestigt ist und zur Decke geworfen wird. Dort bleibt er befestigt und hilft dem Körper während des Tanzens, die Haltung und das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Nicht nur für das Tanzen ist eine aufrechte Körperhaltung von Bedeutung. Es hat die Nebeneffekte, dass man grösser wird und sich auch so fühlt, dass der Brustkorb gedehnt wird und man besser durchatmen kann. Diese Veränderungen im Körper gelangen als Informationen ins Gehirn und haben dort eine beruhigende Wirkung auf angstauslösende Gedanken und Emotionen (vgl. Croos-Müller 2012). Somit ist es für sozial unsichere Kinder sinnvoll, eine aufrechte Körperhaltung einzuüben, welche sie in angstauslösenden Situationen immer wieder einsetzen können (zu erlernende Fertigkeit: «Strategien zum Stressmanagement erwerben»). Ausserdem wird die Körperhaltung durch das Versprachlichen bewusst gemacht und somit kann die Selbstwahrnehmung gefördert werden, was einen wichtigen Aspekt der tanztherapeutischen Arbeit darstellt (vgl. Kapitel 3.1).

In der Anfangsphase ist eine weitere zu erlernende Fertigkeit die Kontaktaufnahme. Da sich noch nicht alle Kinder kennen, gehört in den ersten zwei Lektionen auch noch ein Namensspiel zum Anfangsritual. Da auch das Wahrnehmen und Benennen von Gefühlen eine zu erlernende Fertigkeit ist, soll auch jedes Kind zu Beginn der Stunde im Kreis sagen, wie es ihm heute geht und dies begründen. Jedoch kommt das erst hinzu, wenn die Kinder sich schon besser kennen, also ungefähr ab der dritten Lektion.

2. Baustein: Improvisation und Reflexion (ca. 15 min)

Es folgt eine Improvisationssequenz, welche dem Aufwärmen des Körpers dient. Die weitere Bedeutung der Improvisation für die Tanztherapie und auch für dieses Förderprogramm wurde bereits in Kapitel 3.6.2 dieser Arbeit erklärt. In Bezug auf die zu erlernenden Fertigkeiten werden während dieses Bausteins der Stunde vor allem die Selbstwahrnehmung, insbesondere die Körperwahrnehmung, gefördert und die Kinder haben eine Möglichkeit ihre Gefühle zu zeigen. In der anschliessenden gemeinsamen Reflexion können diese Gefühle dann auch benannt werden.

Wie von Dold und Schilling (2016) empfohlen, sollten die Ideen und Bewegungsabläufe der Kinder während der Improvisation von der Programmleitung aufgegriffen und in der später eingeübten Choreografie wieder integriert werden. Die Choreografie wird somit zwar immer noch vorgegeben, ist jedoch stark von Einflüssen der Kinder geprägt.

In der Kennenlernphase sollen alle Bewegungsqualitäten aus der Checkliste zur Bewegungsbeobachtung von Laban (vgl. Tabelle 1) gemeinsam in der Gruppe besprochen und ausprobiert werden.

Während der Erlernphase bekommen die Kinder dann noch Hilfestellung zum Einstieg in die Improvisation, indem die Programmleitung Bewegungsqualitäten und Fantasiebilder vorgibt. Diese werden mit passender Musik unterstützt. Danach soll nur noch die Musik für die Kinder leitend sein. Sie müssen die Qualitäten der Musik dann selbst erkennen und mit ihrem Körper umsetzen. Dies fördert den Einsatz von vorhandenen Handlungsstrategien (zu erlernende Fertigkeit der Belastungsphase), in diesem Fall Bewegungsqualitäten, welche in der vorherigen Phase erlernt und besprochen wurden.

Durch die Reflexion und somit den Austausch über das in der Improvisation Erlebte, werden Kommunikationsstrategien eingeübt und verbessert (zu erlernende Fertigkeit). Hierbei hat die Programmleitung eine wichtige Vorbildfunktion, indem sie die Gesprächsführung in der Erlernphase noch übernimmt, sich dann aber immer mehr herausnimmt.

3. Baustein: Entspannungsübung oder Fortsetzung der Geschichte (ca. 10 min)

Die Fortsetzung der Geschichte kann zu diesem Zeitpunkt aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt (vorzugsweise in der ersten Hälfte der Lektion) eingebracht werden. Die Entspannungsübungen sollen beim Aufbau von Strategien des Stressmanagements dienen (vgl. Kapitel 4.1.3). In der Kennenlernphase werden die Kinder mit Entspannungsgeschichten von Krowatschek und Theilig (2009) in Kontakt kommen, um die möglicherweise befremdende Situation der Entspannungsübungen erstmals auf angenehm passive Weise erleben zu können.

In der Erlernphase geht es dann darum, den Unterschied zwischen An- und Entspannung zu erfahren. Dazu bedient sich dieses Förderprogramm hauptsächlich der Technik der progressiven Muskelentspannung. Nicht nur für das Tanzen, wo die gezielte Steuerung der Muskelspannung für die Technik wichtig ist, sondern auch für die Selbstwahrnehmung ist das gezielte Anspannen von einzelnen Körperregionen von grosser Bedeutung. Besonders ängstliche Kinder stehen häufig unter einer ständigen Anspannung, ohne es selbst wahrzunehmen. Die Technik der progressiven Muskelentspannung fördert das Wahrnehmen von Muskelanspannungen sowie das gezielte an- und entspannen von bestimmten Muskelregionen auf Kommando (vgl. Markway & Markway 2007).

In der Belastungsphase werden mit den Kindern altersgerechte Übungen aus dem Yoga von Pilgaj (2002) durchgeführt, welche sie auch gut allein zuhause machen können, um selbstständig Stress zu reduzieren. In der Transferphase wird es schlussendlich darum gehen, dass die Kinder selbstständig eine Entspannungsmethode wählen und allein durchführen können, um sich bei Nervosität beispielsweise vor der Tanzaufführung etwas beruhigen zu können.

Während allen Entspannungsübungen wird Musik abgespielt. Musik kann beruhigend auf die Kinder wirken. Am besten eignen sich Musikstücke mit einem Tempo von 60 Schlägen pro Minute, denn dies entspricht der Herzfrequenz im Ruhezustand (vgl. Krowatschek und Theilig 2009).

4. Baustein: Einübung der Choreografie (ca. 10 - 15 min)

Eine weitere Fertigkeit, welche die Kinder in diesem Förderprogramm erlernen sollen, ist das Ertragen von sozialer Hervorhebung. Die Kinder sollen Erfolge erleben und stolz sein können. Mit einer Tanzaufführung bietet ein Tanzförderprogramm eine gute Möglichkeit, die Kinder sozial hervorzuheben. Nach einem Auftritt kann Anerkennung erfahren werden, was die Selbstsicherheit der Kinder stärkt. Dies kann während dem Auftritt durch den Applaus sein oder auch nach dem Auftritt durch lobende und wertschätzende Worte. Aus diesen Gründen sollen die Kinder am Ende des Förderprogrammes die Möglichkeit haben, vor einem Publikum aufzutreten. Es werden dazu die Eltern sowie die Lehrpersonen und Klassenkameraden eingeladen. Zur Vorbereitung wird während der ganzen Zeit des Förderprogrammes an einer Choreografie gearbeitet, welche dann aufgeführt werden kann.

Die Choreografie wird von der Programmleitung aus eigenen Schrittfolgen, aber auch aus Elementen der Improvisation der Kinder zusammengestellt (vgl. Kapitel 3.6.2). Jede Woche wird ein neuer Teil dazugelernt. Am Ende der Belastungsphase sollte die Choreografie abgeschlossen werden, damit dann noch zwei Lektionen übrigbleiben, um sie komplett zu üben. Damit die Kinder nicht unterschiedlich stark im Fokus stehen, soll die Aufstellung während der Choreografie mehrmals verändert werden.

Der Tanzstil an sich ist nicht bedeutend. Für diese Arbeit fiel der Entscheid auf lyrical Jazzdance. Jazztanz ist für die Kinder leichter zu erlernen als Ballett und trotzdem wirkt seine Ästhetik sehr ansprechend, besonders auf Mädchen. Ausserdem hat die lyrische Musik schnell eine emotionale Wirkung und kann deshalb besonders gefühlvoll vertanzt werden. Damit die Kinder sich die Abläufe der Choreografie gut merken können, müssen sie das Lied mit seinen Eigenheiten gut kennen. Aus diesem Grund macht es Sinn, sich für ein bekanntes Lied zu entscheiden. Will man keinen Gesangstext, so kann man nach einer instrumentalen Version des Liedes suchen.

5. Baustein: Spiel (ca. 10 - 15 min)

Die Spiele sollen nicht nur der Bewegung und dem Spass der Kinder dienen, sie haben vor allem zum Ziel, den Kindern die zu erlernenden Fertigkeiten zu vermitteln. In der Kennenlernphase werden deshalb Tanzspiele gespielt, bei welchen die Kinder Kontakt zueinander aufnehmen müssen. In der Erlernphase werden dann gezielt Rollenspiele von schwierigen sozialen Situationen durchgeführt und mögliche Handlungsstrategien mit den Kindern besprochen.

In der Belastungsphase müssen die Kinder spielerisch lernen, die eigenen Ansprüche durchzusetzen, berechnete Forderungen zu stellen und um Unterstützung zu bitten. Deshalb eignen sich Partnerspiele, bei denen das eine Kind «König» ist und das andere herumkommandieren darf oder auch Partnerspiele, bei denen das eine Kind verbundene Augen hat und das andere Kind aktiv um Hilfe bitten muss, damit es Aufgaben im Spiel meistern kann.

6. Baustein: Abschlussritual (ca. 5 min)

Das Abschlussritual soll den Kindern signalisieren, dass die Stunde nun zu Ende ist und soll damit den Spannungsbogen abflachen lassen. Auch hierfür empfehlen Dold und Schilling (2016) wieder einen Vers oder ein Lied.

Nach dem gemeinsamen Sprechen des Verses im Kreis sollen sich alle Kinder verbeugen wie nach einer Tanzaufführung. Dann dürfen sie sich von der Programmleitung verabschieden und nach Hause gehen.

5 Methodik Teil 2: Forschung anhand einer Pilotstudie

5.1 Konkretes Vorgehen

Über die Schulleitung wurde Kontakt zu den Lehrpersonen der zweiten und dritten Klassen einer Primarschule aufgenommen. Die Eltern der Kinder wurden in einem Brief über die Arbeit informiert und unterschrieben eine Einverständniserklärung zur Teilnahme ihres Kindes an der Studie. In den Klassen wurde dann mit allen Mädchen das SPAIK als Pretest durchgeführt (vgl. Kapitel 5.3). Aufgrund vieler Absagen von Lehrpersonen standen zu wenig Kinder zur Verfügung, um daraus eine Interventions- und eine Kontrollgruppe zu machen. Die Kinder, welche sich im auffälligen Bereich befanden, wurden deshalb automatisch der Interventionsgruppe zugeteilt. Grund dafür war, dass sich der Therapieraum – der Durchführungsort des Förderprogrammes – in ihrem Schulhaus befindet. Die Kontrollgruppe wurde dann aus Kindern von Klassen eines anderen Schulhauses zusammengestellt. Die Gruppen konnten also aufgrund fehlender Ressourcen und wegen der Infrastruktur nicht randomisiert werden.

Das Tanzförderprogramm wurde dann mit der Interventionsgruppe während zwölf Wochen (davon zwei Wochen Ferien) durchgeführt, was einem Umfang von zehn Tanzstunden entspricht.

Nach der Durchführung des Förderprogrammes wurde mit allen beteiligten Kindern (Interventions- und Kontrollgruppe) erneut das SPAIK, diesmal als Posttest, durchgeführt, wodurch die Wirksamkeit des Förderprogrammes in einer Pilotstudie eingeschätzt werden konnte.

Zum Schluss dieser Arbeit, wurde das Förderprogramm anhand des Vergleichs von Prä- und Posttest und anhand qualitativer Beobachtungen und Rückmeldungen während des Programmes evaluiert.

5.2 Erhebungsinstrument

Aus Gründen der Verfügbarkeit wurde für diese Arbeit das «Sozialphobie und -angstinventar für Kinder» (SPAIK) zur Erhebung der Selbsteinschätzung der Kinder verwendet (alternative Verfahren vgl. Kapitel 2.6). Das Verfahren erfasst in 26 Fragen somatische, kognitive sowie Verhaltensaspekte der sozialen Ängste von Kindern. Die Fragen beinhalten soziale Situationen, für welche die Kinder in einer dreistufigen Skala angeben müssen, wie ängstlich sie sich in solchen Situationen fühlen oder was sie in solchen Situationen tun würden. Die Fragen basieren auf den Diagnosekriterien der sozialen Ängste der ICD-10 und des DSM-IV. Die Auswertung erfolgt nach den drei Bereichen Interaktionssituationen, Leistungssituationen und kognitive und somatische Symptome. Die geschlechts- und altersspezifischen Normtabellen sind für Kinder zwischen 8;0 und 16;11 Jahren ausgelegt und basieren auf der Befragung von 1'197 Kindern. Zur Auswertung können die erreichten Rohwerte in T-Werte und Prozentränge umgewandelt werden.

Die interne Konsistenz des Verfahrens liegt bei $\alpha = .92$ und die Retestreliabilität bei $r = .84$. Korrelationen mit der SASC-R-D sowie mit Skalen des AFS unterstützen die Konstruktvalidität des SPAIK. Das Verfahren unterscheidet zwischen Kindern mit und ohne soziale Ängste und auch zwischen den einzelnen Angststörungstypen (vgl. deutsche Fassung von Melfsen, Florin & Warnke, 2001). Letzteres war für diese Arbeit nicht relevant.

In der englischsprachigen Originalversion des SPAIK wird ein Trennwert von 18 vorgeschlagen. Kinder, welche im Fragebogen also einen Gesamtwert von über 18 erreichen, können als sozial unsicher oder ängstlich eingestuft werden. In der deutschen Version wird ein Trennwert von 20 empfohlen. In den Resultaten des Pretests wiesen die meisten Kinder einen Gesamtwert von unter 12 auf. Der Rest der Mädchen lag bei Werten über 18. Werte zwischen 12 und 18 traten kaum auf. Deshalb wurde in dieser Arbeit der Trennwert 18 verwendet.

5.3 Datenerhebung Pretest

Der Pretest wurde während einer normalen Schullektion der Kinder durchgeführt. Die Knaben und diejenigen Mädchen, deren Eltern nicht mit der Teilnahme an der Studie einverstanden waren, arbeiteten selbstständig an Arbeitsblättern oder Hausaufgaben. Den teilnehmenden Mädchen wurden die Fragebögen aus dem SPAIK vorgelegt. Da die Lesefertigkeiten und bei vielen auch die Deutschkenntnisse noch nicht so fortgeschritten sind, waren die Lehrperson und die Autorin dieser Arbeit stets dabei, herumzugehen und den Mädchen zu helfen, wo es notwendig war. Die Fragebogen wurden anonymisiert und von der Autorin ausgewertet. Die Lehrperson und die Eltern wurden über die Ergebnisse informiert. In allen fünf Klassen wurde der Pretest innerhalb eines Zeitraumes von 50 Tagen durchgeführt.

5.4 Beschreibung der Stichprobe

Insgesamt nahmen 41 Mädchen aus fünf verschiedenen Klassen am Pretest teil. Davon schätzten sich 27 nicht als sozial unsicher ein. Die restlichen 14 Mädchen wiesen im Pretest Resultate auf, welche auf eine soziale Unsicherheit hinweisen. Das ist gut ein Drittel der getesteten Kinder. Alle Testpersonen waren weiblich und besuchten die zweite Primarschulklasse, was einem Alter zwischen acht und zehn Jahren entspricht. Nachdem die Eltern von zwei Kindern ihre Teilnahme noch zurückzogen, umfassten die Interventionsgruppe und die Kontrollgruppe je sechs Kinder. Diese besuchen zwei verschiedene Schulhäuser innerhalb derselben Gemeinde.

Da die beiden Gruppen aus geografischen und praktikablen Gründen nicht randomisiert werden konnten, folgt hier noch ein kurzer Vergleich der beiden Gruppen vor der Durchführung des Förderprogrammes, also zum Zeitpunkt des Pretests (vgl. Tabelle 4). Weder die Kinder der Interventionsgruppe noch der Kontrollgruppe wussten vor dem Ausfüllen des Pretests von der möglichen Teilnahme am Tanzförderprogramm.

Tabelle 4: Beschreibung der Stichprobe zum Zeitpunkt des Pretests

	Interventionsgruppe					Kontrollgruppe					P
	M	SD	Min	Max	N	M	SD	Min	Max	N	
Gesamttestwert	22.5	5.1	18.2	32.5	6	23.9	7.0	20.0	38.1	6	0.71
Interaktionen	10.4	1.9	7.2	13.3	6	11.6	2.5	10.0	16.4	6	0.37
Leistungssituation	4.7	1.8	2.3	7.0	6	4.2	2.2	3.3	8.7	6	0.71
Angstsymptome	4.9	1.9	3.3	8.6	6	4.1	2.4	0.7	7.0	6	0.51

N = Anzahl Kinder
M = Mittelwert

SD = Standardabweichung
P = Signifikanz
(berechnet mit t-test independent)

Trotz ausbleibender Randomisierung sind die beiden Gruppen zu Beginn der Studie gut vergleichbar, da sie sehr ähnliche Durchschnittswerte aufweisen. Der durchschnittliche Gesamttestwert der Interventionsgruppe beträgt 22.5 und derjenige der Kontrollgruppe 23.9, was bedeutet, dass die Kontrollgruppenkinder im Durchschnitt ein höheres Mass an sozialer Unsicherheit aufweisen. Dieser kleine Unterschied ist aber statistisch gesehen nicht signifikant (p -Wert = 0.71). Ähnlich verhält es sich bei den Subtests «Interaktionssituationen», «Leistungssituationen» und «kognitive und körperliche Angstsymptome» (vgl. Tabelle 4).

Die Standardabweichung (SD) der Kontrollgruppenkinder ist grösser als diejenige der Interventionsgruppe, was sich in der Grafik 3 gut erkennen lässt. Sie haben ausserdem auch ein höheres Maximum und Minimum.

Grafik 3: Vergleich der Streuung der Gruppen bei Differenz Gesamttestwert (Quelle: SOFA-Statistics)

5.5 Datenerhebung Posttest

Der Posttest wurde nur noch mit den Mädchen durchgeführt, welche sich beim Pretest im auffälligen Bereich, also bei einem Mindesttestwert von 18 befanden. In der Interventionsgruppe wurde der Test in der letzten Lektion des Tanzförderprogrammes durchgeführt, was zu einem zeitlichen Abstand von 14 Wochen zwischen Prä- und Posttest führte. Derselbe zeitliche Abstand wurde auch bei der Testdurchführung in der Kontrollgruppe eingehalten. Die Mädchen, deren Eltern einer Teilnahme zugestimmt hatten und welche im Pretest auffällige Werte gezeigt hatten, füllten erneut das SPAIK aus, während ihre Klassenkameraden anderen Arbeiten nachgingen. Anschliessend wurden alle Posttests ausgewertet, damit die Resultate mit den Resultaten der Pretests verglichen werden konnten. Aus Gründen der Anonymität und der Unvoreingenommenheit wurden alle Fragebögen und Ergebnistabellen mit Codes anstelle der Namen der Kinder versehen.

5.6 Datenaufarbeitung

Die Daten, welche durch die wiederholte Durchführung des SPAIK erhoben werden konnten, wurden in einer Excel-Tabelle zusammengefasst (vgl. Anhang C). Anhand des Statistikprogrammes «SOFA-Statistics open for all» Version 1.4.6 wurden dann Zusammenhänge und Unterschiede, Minimum und Maximum, Mittelwerte, Standardabweichung und Signifikanzen berechnet. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei den Differenzen zwischen Pre- und Posttest sowie den Unterschieden zwischen der Interventions- und der Kontrollgruppe.

6 Forschungsergebnisse

6.1 Beschreibung der Resultate

6.1.1 Gestaltung eines Tanzförderprogrammes für sozial unsichere Mädchen

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse präsentiert werden, welche in Bezug zur ersten Forschungsfrage stehen. Diese lautet folgendermassen:

Wie muss ein Tanzförderprogramm für sozial unsichere Mädchen der zweiten Klasse gestaltet werden, damit es in einem Zeitraum von zehn Wochen durchführbar ist und den Abbau von sozialer Unsicherheit bei den Teilnehmerinnen positiv beeinflusst?

Die Daten, welche für die Beantwortung dieser Frage in Form einer Literaturrecherche gesammelt wurden, wurden im Theorieteil dieser Arbeit zusammengefasst (vgl. Kapitel 2 und 3). Die Präsentation der Resultate findet in Form eines Leitfadens zur Durchführung des Tanzförderprogrammes statt, welcher sich im Anhang A dieser Arbeit befindet.

Die qualitative Einschätzung zur Durchführbarkeit des erstellten Förderprogrammes wurde in Form von persönlichen Beobachtungen und Verbesserungsvorschlägen sowie Rückmeldungen von Kindern und Eltern in einem Reflexionsdokument festgehalten. Dieses befindet sich im Anhang B.

6.1.2 Studie zur Wirksamkeit des Tanzförderprogrammes

Der Vergleich zwischen Pre- und Posttest zeigt, dass die soziale Unsicherheit bei beiden Gruppen tendenziell abgenommen hat. Dies zeigt sich bei der Interventionsgruppe in einer durchschnittlichen Abnahme des Gesamtestwertes von 6.9. Bei der Kontrollgruppe beträgt dieser Durchschnittswert 5.3. Die unterschiedlich starke Veränderung zwischen den beiden Gruppen ist aber statistisch nicht signifikant (p -Wert = 0.66).

Ähnlich verhält es sich mit dem Subtest «Leistungssituation». Es zeigt sich in beiden Gruppen eine tendenzielle Abnahme der leistungsbezogenen Ängste, wobei die Abnahme bei der Interventionsgruppe mit einem Mittelwert von 2.4 grösser ist als die Abnahme der Ängste bei der Kontrollgruppe mit 1.1. Auch dieser Unterschied ist aber statistisch gesehen mit einem p -Wert von 0.26 nicht signifikant. Auch die Angstsymptome haben bei der Interventionsgruppe mit einem Durchschnittswert von 1.4 stärker abgenommen als bei der Kontrollgruppe mit einem durchschnittlichen Wert von 0.2. Auch hier ist das Ergebnis aber nicht signifikant (p -Wert = 0.24).

Die einzige Kategorie, in welcher die Ängste der Kontrollgruppe stärker abgenommen haben als diejenigen der Interventionsgruppe, ist der Subtest «Interaktionssituationen». Auch dieses Ergebnis zeugt aber von keinerlei statistischer Signifikanz (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5: Vergleich der Gruppen bezüglich Differenz von Prä- und Posttest

	Interventionsgruppe					Kontrollgruppe					P
	M	SD	Min	Max	N	M	SD	Min	Max	N	
Gesamttestwert	-6.9	6.9	-13.9	4.6	6	-5.3	4.9	-13.7	-0.9	6	0.66
Interaktionen	-2.5	3.6	-6.6	3.0	6	-2.7	1.6	-5.2	-0.7	6	0.88
Leistungssituation	-2.4	1.6	-5.0	-0.9	6	-1.1	2.2	-5.4	1.0	6	0.26
Angstsymptome	-1.4	1.9	-3.1	2.0	6	-0.2	1.5	-2.7	1.3	6	0.24

N = Anzahl Kinder
M = Mittelwert

SD = Standardabweichung
P = Signifikanz
(berechnet mit t-test independent)

7 Diskussion

7.1 Interpretation und kritische Betrachtung der Resultate

Wie angenommen wiesen die Kinder der Interventionsgruppe nach der Durchführung des Förderprogrammes tiefere Werte im SPAIK auf, was Ausdruck einer Abnahme der sozialen Unsicherheit sein kann. Aber auch die Kontrollgruppe konnte ihre Werte innerhalb der zwölf vergangenen Wochen senken. Die Hypothese dazu lautet: Die Abnahme der sozialen Unsicherheit bei den Kontrollgruppenkindern ist Folge der natürlichen kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder.

Natürlich fand diese Entwicklung auch bei den Kindern der Interventionsgruppe ohne das Zutun des Förderprogrammes statt. Es zeigt sich jedoch in der Auswertung der Pilotstudie, dass sich die soziale Unsicherheit bei den Kindern der Interventionsgruppe tendenziell stärker verringert hat als bei den Kontrollgruppenkindern. Diese Beobachtung könnte für die Wirksamkeit des Förderprogrammes sprechen. Da die Werte jedoch statistisch nicht signifikant sind, ist die Irrtumswahrscheinlichkeit zu hoch, um eine verallgemeinernde und wissenschaftlich bedeutende Aussage über die Wirksamkeit des Förderprogrammes zu machen.

Die Tendenz, dass die soziale Unsicherheit bei den Interventionsgruppenkindern stärker abgenommen hat, könnte folgendermassen erklärt werden. Wie weiter oben in dieser Arbeit erwähnt, zeigen sozial unsichere Kinder laut Ahrens-Eipper, Leplow und Nelius (2010) Defizite in ihren sozialen Kompetenzen. Die Kinder der Interventionsgruppe hatten mit der Teilnahme am Tanzförderprogramm eine zusätzliche Möglichkeit, diese sozialen Kompetenzen gezielt zu üben und zu verbessern.

Dagegen würde aber sprechen, dass die Differenz von Pre- und Posttest im Subtest «soziale Situationen» bei den Kontrollgruppenkindern grösser ist, als bei der Interventionsgruppe. Da dies jedoch nicht signifikant ist, wird es hier nicht weiter behandelt.

Ebenfalls spannend ist, dass sich die Kinder der Interventionsgruppe – wenn auch nicht signifikant – vor allem im Subtest «Leistungssituationen» stärker verbessert haben als die Kinder der Kontrollgruppe. Ein Erklärungsansatz hierfür könnte sein, dass die Angst vor der Bewertung durch andere ein Hauptaspekt der sozialen Unsicherheit darstellt (vgl. Ginsburg, La Greca & Silvermann, 1998). Dieser Angst versuchte das Förderprogramm mit Hilfe der Identifikationsfigur, diversen Interventionen und der Tanzaufführung am Schluss entgegenzuwirken (vgl. Kapitel 4.1.4 und 4.2).

Die Resultate müssen auch aufgrund von Störvariablen während der Durchführung der Studie kritisch betrachtet werden. Fehlende Deutschkenntnisse oder unzureichende Lesefertigkeiten sowie die unterschiedlich entwickelte Fähigkeit zur Selbstreflexion könnten bei einigen Kindern zu willkürlichem Ankreuzen bei den Fragebögen des SPAIK geführt und somit die Resultate verfälscht haben. Anhaltspunkt dafür sind qualitative Äusserungen der Lehrpersonen. Bei etwa einem Drittel der Kinder, welche an der Studie teilnahmen, weil sie sich im auffälligen Bereich befunden hatten, äusserten die Lehrpersonen, dass sie diese Kinder nicht als schüchtern oder sozial unsicher bezeichnen würden.

Ausserdem wurde die Studie mit einer sehr kleinen Stichprobe durchgeführt, wodurch die Resultate eines einzelnen Kindes einen sehr grossen Einfluss auf das Resultat der ganzen Gruppe haben können. Auch die Intensität des Förderprogrammes ist besonders zeitlich betrachtet nicht sehr gross, da das Förderprogramm mit einer Stunde pro Woche nur einen Bruchteil des Alltags und somit der erlebten Situationen der Kinder in diesen zwölf Wochen ausmacht.

7.2 Abschliessende Beantwortung der Forschungsfragen

1. *Wie muss ein Tanzförderprogramm für sozial unsichere Mädchen der zweiten Klasse gestaltet werden, damit es in einem Zeitraum von zehn Wochen durchführbar ist und den Abbau von sozialer Unsicherheit bei den Teilnehmerinnen positiv beeinflusst?*

Die Beantwortung dieser Forschungsfrage hat ihren Platz in dieser Arbeit bereits gefunden. In Kapitel 4.2 werden die Interventionen genannt, welche für das Förderprogramm von Bedeutung sind. Ausserdem wird die Auswahl auch anhand von theoretischen Hintergründen und bereits vorhandener Literatur gerechtfertigt.

Nach der Durchführung des Förderprogrammes können aber noch weitere Verknüpfungen zwischen durchgeführten Interventionen und Fakten aus der Literatur herausgearbeitet werden. So beschreiben Petermann und Petermann (2010) zum Beispiel die Motorik von sozial unsicheren Kindern als unruhig und zappelig oder eher langsam und verkrampt. Im Förderprogramm wurden für beide Problematiken Interventionen durchgeführt.

Ausserdem werden im Förderprogramm positive Selbstwirksamkeitserfahrungen und kognitive Bewertungsprozesse gefördert, was laut Hinsch und Pfingsten (1998) die Entstehung und laut Alsleben und Hand (2006) die Aufrechterhaltung der sozialen Unsicherheit mindern kann.

2. *Kann ein zehnwöchiges Tanzförderprogramm zum Abbau von sozialer Unsicherheit bei betroffenen Mädchen der zweiten Klasse beitragen?*

Die Pilotstudie zeigte, dass sich die soziale Unsicherheit bei fast allen Kindern innerhalb der Untersuchungsdauer von zwölf Wochen abgebaut hat. Dass das Tanzförderprogramm dazu beigetragen hat, kann vermutet werden, da die Kinder, welche am Förderprogramm teilgenommen haben, ihre soziale Unsicherheit stärker abbauen konnten als diejenigen, welche nicht daran teilgenommen haben. Diese Aussage kann jedoch aufgrund ausbleibender statistischer Signifikanz nicht allgemeingültig gemacht werden.

7.3 Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Mit der vorliegenden Pilotstudie konnten keine signifikanten und somit allgemeingültigen Aussagen zur Wirksamkeit des erstellten Förderprogrammes gemacht werden. Die Tendenz der Ergebnisse und die vorangegangene Literaturarbeit hat aber gezeigt, dass das Tanzen

einen Beitrag zur Verminderung der sozialen Unsicherheit leisten kann. Somit zeigt sich auch, dass das Tanzen durchaus ein geeignetes Medium für die Arbeit in der Psychomotoriktherapie sein kann.

Des Weiteren zeigt die Auswertung des Pretests, dass gut ein Drittel der getesteten Mädchen der zweiten Klassen sich selbst als sozial unsicher einschätzen. Dies ist eine erschreckende Zahl, wenn bedacht wird, wie selten von diesem Problem die Rede ist. Das Phänomen der sozialen Unsicherheit sollte deshalb einen höheren Stellenwert in der psychomotorischen Praxis erhalten, welche nicht nur über das Wissen, sondern auch über viele Förderprogramme und Interventionen in diesem Bereich verfügt (vgl. Kapitel 1.2).

7.4 Ausblick

Um die Wahrscheinlichkeit für signifikante Ergebnisse zu erhöhen, wäre es spannend, diese Studie mit einer grösseren Stichprobe erneut durchzuführen, was den Rahmen dieser Bachelor-Arbeit gesprengt hätte. Ausserdem wäre es sinnvoll bei einer wiederholten Durchführung im grösseren Rahmen auch noch weitere Perspektiven als die Selbsteinschätzung hinzuzuziehen, beispielsweise durch die Befragung der Eltern oder das Ausfüllen von Beobachtungsbögen durch die Lehrpersonen. Erstrebenswert wäre, dass das Tanzförderprogramm tatsächlich von Therapeuten und Therapeutinnen als präventive Förderung an Schulen angewendet wird. Dazu müssten gewisse Interventionen und die Art der Durchführung an andere Altersstufen, Räumlichkeiten und Anzahl Kinder angepasst werden.

7.5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die hier vorliegende Bachelor-Arbeit entstand durch eine sehr intensive Zeit mit vielen lehrreichen Erfahrungen. Sowohl die Auseinandersetzung mit der bestehenden Literatur als auch das Erstellen des Förderprogrammes weckten Motivation und Kreativität. Das Verknüpfen von eigenen Erfahrungen und theoretischem Hintergrundwissen war horizontenerweiternd.

Was sich als schwieriger herausstellte und zu Beginn auch unterschätzt wurde, war die organisatorische Arbeit, welche investiert werden musste, um an die Stichprobe zu kommen. Das Anfragen von Lehrpersonen und Eltern, die Durchführung und Auswertung des Testverfahrens und das Organisieren der Räumlichkeiten nahmen mehr Zeit in Anspruch als geplant. Eine grosse Herausforderung stellte auch das wissenschaftliche Arbeiten dar, welches bisher nur wenig geübt wurde. Doch genau diese Herausforderungen machten die Erfahrung im Nachhinein so lehrreich und wertvoll. Bei einer erneuten Durchführung einer solchen Arbeit sollte mehr Zeit für die Organisation eingeplant werden und es sollten von Anfang an mehr Klassen angefragt werden. Auch die Information der Eltern könnte durch direkte Gespräche oder Telefonate schneller vonstattengehen, da der briefliche Weg viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die schönste Erfahrung während dieser Bachelor-Arbeit war die Durchführung des Tanzförderprogrammes, der Kontakt zu den Kindern und ihre positiven Rückmeldungen.

8 Tabellen und Grafiken Verzeichnis

Tabelle 1: Checkliste zur Bewegungsbeobachtung.....	S.21
Tabelle 2: Ziele und zu erlernende Fertigkeiten.....	S.26
Tabelle 3: Struktur des Tanzförderprogrammes.....	S.27
Tabelle 4: Beschreibung der Stichprobe zum Zeitpunkt des Pretests.....	S.35
Tabelle 5: Vergleich der Gruppen bezüglich Differenz von Prä- und Posttest.....	S.38
Grafik 1: Ballerina Lina ängstlich (illustriert von Sarah Koller).....	S.28
Grafik 2: Ballerina Lina stolz (illustriert von Sarah Koller).....	S.28
Grafik 3: Vergleich der Streuung der Gruppen bei Differenz Gesamttestwert.....	S.35

9 Literaturverzeichnis

Ahrens-Eipper, S. (2002). *Soziale Unsicherheit im Kindesalter: Indikation und Evaluation eines verhaltenstherapeutischen Trainings*. Berlin: dissertation.de – Verlag im Internet GmbH.

Ahrens-Eipper, S., Leplow, B., Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Till Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder (2. Erweiterte Auflage)*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Aichinger, A., Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1 (2. Aktualisierte erweiterte Aufl.)*. o.O. VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Alsleben, H., Hand, I. (2006). *Soziales Kompetenztraining. Gruppentherapie bei sozialen Ängsten und Defiziten*. München: Elsevier GmbH.

Baer, U., Frick-Baer, G. (2008). *Leibbewegungen, Herzkreise und der Tanz der Würde. Methoden und Modelle der Tanz- und Bewegungstherapie (2. Aufl.)*. Neukirchen-Vluyn: Affenkönig Verlag.

Bettge, S., Erhart, M., Ravens-Sieberer, U., Wille, N. (2017). *Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 50, 871-878*.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: „Psychomotorische Therapie“*. Zugriff unter: www.vsa.zh.ch

- Clark, D.M., Wells, A. (1995). *A cognitive model of social phobia*. In: Heimberg, R.G., Liebowitz, M., Hope, D.A., Schneider, F. (n.d.). *Social Phobia: Diagnosis, assessment, and treatment*. New York: Guilford Press, 69-93.
- Croos-Müller, C. (2012). *Nur Mut! Das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Herzklopfen, Angst, Panik & Co*. München: Kösel-Verlag.
- Dold, J., Schilling, L. (2016). *Kreativer Kindertanz. Spass und Freude am Tanzen vermitteln. (3.Aufl.)*. Aachen: Meyer & Meyer Verlag.
- Döpfner, M., Lehmkuhl, G., Plück, J. (2000). *Internalisierende Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland – Ergebnisse der PAK-KID-Studie*. *Kindheit und Entwicklung*, 9(3), 133-142.
- Espenak, L. (1985). *Tanztherapie. Durch kreativen Selbsta Ausdruck zur Persönlichkeitsentwicklung*. Dortmund: Sanduhr Verlag.
- Esser, G., Ihle, W., Schmidt, M., Blanz, B. (1996). *Psychische Störungen vom Kindes- zum Erwachsenenalter – Entstehungsbedingungen und Verlauf in Ost und West*. Abschlussbericht, Förderkennzeichen 01EP9503/0.
- Fischer, K. (2004). *Einführung in die Psychomotorik (2.Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt GmbH.
- Ginsburg, G.S., La Greca, A.M., Silverman, W.K. (1998). *Social anxiety in children with anxiety disorders: relation with social and emotional functioning*. *Journal of abnormal child psychology*, 26, 175-185.
- Grupe, O. (1976) *Was ist und was bedeutet Bewegung*, In: Hahn,E /Preising,W. (Hrsg.). *Die menschliche Bewegung*. Hofmann Schorndorf, 3-1.
- Hörmann, K. (2000). *Tanzpsychologie und Bewegungsgestaltung (2.Aufl.)*. Münster: Paroli.
- Hinsch, R., Pfingsten, U. (1998). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK). Grundlagen, Durchführung, Praxis (3. Auflage)*. Weinheim: PVU.
- Köhler, T. (2001). *Biopsychologie: Ein Lehrbuch*. Stuttgart, Kohlhammer.
- Krampen, G. (1991). *Fragebogen zu Kompetenz- und Kontrollüberzeugungen (FKK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Krowatschek, D., Theilig, U. (2009). *Geschichten von der Fly. Entspannung für unruhige, unauffällige, übermütige und ängstliche Kinder*. Basel: Sol Argent Media AG.
- Landgraf, A., Maur-Lambert, S., Oehler, K. (2003). *Gruppentraining für ängstliche und sozial unsichere Kinder und ihre Eltern*. Dortmund: Verlag modernes Lernen Borgmann publishing GmbH.
- Lutz, Ch. (1981). *Gruppenpsychotherapie bei Kindern und Jugendlichen*. In: Biermann, G. (Hrsg.). *Handbuch der Kinderpsychotherapie*, 2, 191-256. München: Reinhardt.
- Markway, B.G. Markway, G.P. (2007). *Ist mein Kind zu schüchtern? Helfen und sozialen Ängsten vorbeugen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Melfsen, S., Florin, J. & Warnke, A. (2001). *Sozialphobie und Angstinventar für Kinder (SPAIK)*. Göttingen: Hogrefe.
- Melfsen, S., Warnke, A. (2011). *SASC-R-D – Social Anxiety Scale for Children Revised – Deutsche Version*. In: Barkmann, C., Schulte-Markwort, M., Brähler, E. *Klinisch-psychiatrische Ratingskalen für das Kindes- und Jugendalter*. Göttingen, DE: Hogrefe, 406-410.
- Melfsen, S., Walitza, S. (2012). *Behandlung sozialer Ängste bei Kindern. Das «Sei kein Frosch»-Programm*. Bern: Hogrefe Verlag GmbH.
- Petermann, F., Petermann, U. (2010). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Einzeltraining, Kindergruppen, Elternberatung (10. Überarbeitete Auflage)*. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Pilguy, S. (2002). *Yoga mit Kindern. Übungen und Fantasiereisen zu Hause erleben*. Stuttgart: Urania Verlag in der Verlag Kreuz GmbH.
- Reich, J., Yates, W. (1988). *Family history of psychiatric disorders in social phobia. Comprehensive Psychiatry, 29, 72-75*.
- Riemann, F. (1991). *Grundformen der Angst. Eine tiefenpsychologische Studie*. München & Basel: E. Reinhardt.
- Rubin, K.H., Asendorpf, J.B. (1993). *Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood*. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- Saile, H., Kison, K. (2002). *Erfassung sozialer Unsicherheit bei Kindern: Situative Aspekte und Verarbeitungsebenen. Diagnostica, 48, 6-11*. Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Seligman, M.E.P. (2004). *Erlernte Hilflosigkeit (5. erweiterte Auflage)*. Weinheim: Beltz.
- Sorell, W. (1986). *Mary Wigman. Ein Vermächtnis*. Wilhelmshaven: Florian Noetzel.
- World Health Organization. (2011). *International statistical classification of diseases and related health problems. 10th revision, edition 2010*. Zugriff am 24.9.18 unter <http://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/>.
- Warren, B. (1984). *Using the Creative Arts in Therapy*. Cambridge: Brooklyn Books.
- Weissmann, E. (1998). *Tanz-Theater-Therapie: Szene und Bewegung in der Psychotherapie*. München & Basel: E. Reinhardt.
- Wieczerkowski, W., Nickel, H., Janowski, A., Fittkau, B., Rauer, W., Petermann, F. (2016). *Angstfragebogen für Schüler (ASF) (7. Überarbeitete Aufl.)*. Hogrefe.
- Wosien, M.G. (1985). *Tanz im Angesicht der Götter*. München: Kösel.
- Zacherl, K. (2016). *Psychomotorik. Spiel, Spass und Bewegung im Kindergarten (4. Auflage)*. München: Don Bosco Medien GmbH.
- Zimmer, R. (1999). *Grundlagen der Psychomotorik – Wundermittel mit Breitbandwirkung. In: Kindergarten heute, 29/9, 6 – 11*.

Anhang

A Leitfaden Tanzförderprogramm

Tanz dich stark!

Ein Tanzförderprogramm für sozial unsichere Mädchen der 2. und 3. Klasse

Von Vanessa Sutter

Mit der begleitenden Geschichte von «Ballerina Lina»

Lektion 1

Einführung der Geschichte (5 min)

Die Programmleitung zeigt das Bild von der ängstlichen Ballerina Lina und erzählt den Anfang der Geschichte:

Geschichte der Ballerina Lina, Teil 1 von Vanessa Sutter

«Kennt ihr schon Lina? Lina ist eine Ballerina und träumt davon, einmal am jährlichen Opernball in ihrer Heimatstadt aufzutreten. Sie trainiert bereits seit Jahren und hofft täglich auf eine Einladung zum Vortanzen für die Hauptrolle in dieser Tanzaufführung. Letzte Woche war es dann so weit. Ballerina Lina traute ihren Augen kaum, als sie den Brief in den Händen hielt. Sie war tatsächlich eingeladen worden. Also erschien sie am nächsten Tag in der Tanzschule des Opernhauses. Da waren aber noch unzählige andere Mädchen. Alle zupften nervös an ihren Tutus herum oder sprangen von einem Fuss auf den anderen. Auch Ballerina Lina war sehr nervös. Eigentlich hatte sie sogar richtige Angst davor, vor Leuten aufzutreten. Zum Glück war beim Vortanzen nur ihre Tanzlehrerin, welche sie schon gut kannte und bloss eine Expertin, die sie zuvor noch nie gesehen hatte. Ballerina Lina schwebte nur so durch den Raum, als die Musik startete. Sie vergass sofort, dass um sie herum noch sehr viele Konkurrentinnen mittanzten und dass die beiden Bewerberinnen sie mit kritischem Auge betrachteten. Nach dem Vortanzen ging es erst richtig los mit der Warterei. Erst heute Morgen hat Ballerina Lina das Resultat des Vortanzens erfahren. Und stellt euch vor: Sie hat tatsächlich die lang erträumte Hauptrolle bekommen! Aber Hilfe! Erst jetzt wurde Ballerina Lina klar, was das bedeutet: Sie hat nur zehn Wochen Zeit, um für die Tanzaufführung zu üben. Nun ja, ehrlich gesagt ist das gar nicht das Problem. Da dies Linas Traumrolle ist, kann sie den Tanz schon gut und würde es mit links schaffen, diesen innerhalb von zehn Wochen zu perfektionieren. Das eigentliche Problem ist, dass Ballerina Lina furchtbare Angst davor hat, vor so vielen Leuten aufzutreten. Sie mag es ja nicht einmal, im Restaurant etwas selbst zu bestellen. Sie muss dringend mutiger werden, denkt sie sich. Das müsste doch in zehn Wochen zu schaffen sein.»

(kurze Sprechpause)

«Nach unseren gemeinsamen zehn Wochen werdet auch ihr eine Tanzaufführung haben, wo eure Eltern, Lehrpersonen, Mitschüler und Mitschülerinnen zuschauen werden. In diesen zehn Wochen werden wir immer wieder von Ballerina Lina hören, was sie so macht, um mutiger zu werden und die Angst vor den Zuschauern zu verlieren und wir werden

diese Sachen auch selbst ausprobieren. So werden auch wir es schaffen, dass wir uns alle zusammen getrauen in zehn Wochen vor Publikum aufzutreten.»

Anfangsritual (5 min)

Alle Kinder sitzen im Kreis und es wird folgendes Namensspiel gespielt:

Namensspiel von Vanessa Sutter

Die Programmleitung beginnt mit einem Wollknäuel in der Hand und sagt ihren Namen. Dann wirft sie den Wollknäuel einem Kind im Kreis zu, hält das Ende des Fadens aber fest. Die Kinder fahren auf die gleiche Weise fort, dadurch entsteht aus dem Faden ein Spinnennetzartiges Gebilde. Die Gruppe legt dieses auf den Boden ab. Die Programmleitung beginnt wieder, läuft den «Fadenweg» ab und nennt an jeder Ecke den Namen des Kindes, welches dort sitzt. Dann setzt sie sich auf ihren Platz zurück. Der Reihe nach tun alle Kinder dasselbe. Hat ein Kind einen Namen vergessen, so muss es das Kind, welches dort sitzt nochmals nach seinem Namen fragen.

Danach stehen alle auf und es wird der Vers zum Einnehmen der «Tänzerposition» von Dold und Schilling (2016, S.30) gesprochen und die Bewegungen dazu ausgeführt.

Sprache	Bewegungsabfolge
«Alle Arme fallen nach unten.»	Hände im Kreis loslassen und fallen lassen.
«Alle gehen einen Schritt zurück.»	Alle gehen einen Schritt rückwärts, damit der Kreis grösser wird.
«Alle stehen ganz schief und krumm.»	Alle gehen in eine gebeugte, schiefe Körperhaltung.
«Jetzt bauen wir die Tänzerposition!»	
«Die Beine werden gerade.»	Alle strecken ihre Beine.
«Die Füße rücken nebeneinander.»	Die Füße kommen in eine parallele Position zusammen.
«Die Schultern setzen wir obendrauf.»	Die Schultern werden hochgezogen, nach hinten gedreht und fallengelassen.
«Und nun schießen wir den Tanzfaden an die Decke!»	Mit den Fingern wird vom Scheitel ein imaginärer Faden genommen und nach oben an die Decke geschossen. Dazu kann ein Geräusch gemacht werden.
«Nun machen wir den ersten Tanzfadentest.»	Alle ziehen sich auf die Zehenspitzen und versuchen so ruhig wie möglich die Balance zu halten.
«Und es zeigt auch der zweite Test: Der Tanzfaden hält uns fest!»	Ein Bein wird abgehoben und gerade zur Kreismitte gestreckt. Als Erschwerung kann man es auf den Zehenspitzen versuchen.

Improvisation und Reflexion (10-15 min)

Jede Bewegungsqualität aus der Checkliste zur Bewegungsbeobachtung wird auf eine Karte geschrieben. Die Karten werden verdeckt in der Mitte auf den Boden gelegt. Jedes Kind sucht sich zwei Karten aus. Gemeinsam schauen wir uns der Reihe nach die Karten der Kinder an

und besprechen wie man sie tänzerisch umsetzen könnte. Nach dieser Runde dürfen sich die Kinder für eine ihrer Karten entscheiden und diese Bewegungsqualität tänzerisch umsetzen. Um die Bewegung der Kinder anzuregen, wird Musik laufengelassen. Um den Kindern die Hemmungen zu nehmen, macht die Programmleitung selbst auch mit.

Checkliste zur Bewegungsbeobachtung (Laban in Hörmann, 2000, S.39)				
<i>Welche Körperteile werden bewegt?</i>	<i>In welche Richtung?</i>	<i>Mit welchem Bezug, wie oder wem?</i>	<i>Mit welcher Geschwindigkeit?</i>	<i>Mit wieviel Energie?</i>
Ganzer Körper	Aufwärts	Mit	Kaum	Kaum
Kopf	Abwärts	Gegen	Etwas	Etwas
Nacken	Hinein	Zusammen	Wenig	Wenig
Schultern	Einwärts	Nachahmend	Schleppend	Mehr
Arme	Hinaus	Kontrastierend	Gemächlich	Affetuoso
Ellbogen	Auswärts	Paarweise	Langsam	Energico
Handgelenk	Rückwärts	Zu dritt, viert...	Andante	Crescendo
Hände	Vorwärts	Gruppenweise	Moderato	Decrescendo
Finger	Vorne	Folgend	Adagio	Molto assai
Rücken	Hinten	Führend	Lento	
Hüften	Links	Verbunden	Sostenuto	
Hintern	Rechts	Weg	Allegretto	
Bauch	In die Mitte	Vorbei	Allegro	
Beine	Aussen	Herumgedreht	Vivace	
Knie	Oben	Geschlossen	Presto	
Fussgelenke	Unten	Nah	Prestissimo	
Füsse	Seitwärts	Fern	Ritardando	
Zehen	Zickzack	Offen	Accelerando	
Augen	Rund	Zu		
Mund	Spiralig Gewellt			

Entspannung (10 min)

Die Kinder dürfen sich mit Materialien aus dem Raum ein bequemes Plätzchen bauen (max. 3 min). Der Raum wird leicht verdunkelt und im Hintergrund läuft ganz leise Entspannungsmusik. Die Programmleitung liest die folgende Geschichte vor:

«Die Fly hat Angst» von Krowatschek und Theilig (2009, S.149-150), leichte Abänderungen zugunsten des Förderprogrammes

«Setze oder lege dich hin und mache es dir gemütlich. Du darfst deine Augen schliessen, darfst sie aber auch offenlassen. Atme ganz ruhig ein und aus und vergiss alles, was um dich herum geschieht. Stell dir vor Ballerina Lina kommt zu dir. Sie legt eine warme Decke über dich und deine Arme und Beine werden ganz schwer und ruhig. Ballerina Lina erzählt dir eine Geschichte von ihrem Hund Fly.»

(kurze Sprechpause)

«Oft darf die Fly mit zum Einkaufen gehen. Dort darf sie natürlich nicht mit in den Laden, aber sie legt sich vor die Glastüre und wartet geduldig bis ich wieder herauskomme, weil sie genau weiss, dass sie dann einen Leckerbissen als Belohnung bekommt. Die Fly freut sich

immer, wenn wir zum Einkaufen gehen. Sie kennt den Weg, geht schon voraus und legt sich bereits vor die Glastüre. Die Verkäuferin weiss dann immer schon, dass ich gleich um die Ecke kommen werde. Aber auf dem Weg zum Laden müssen wir an mehreren Häusern vorbei. Eines von ihnen ist von einem hohen Gebüsch umgeben. Dahinter wohnt eine Familie mit einem Hund, welcher viel grösser ist als die Fly. Eines Tages gingen wir an diesem Haus vorbei und die Fly schnüffelte durch die Zweige. Da schlich sich von der anderen Seite der grosse Hund an und bellte schrecklich laut, schnappte nach der Fly und erwischte sie an der Nase. Schnell zog die Fly ihre Nase zurück und winselte leise. Auf dem Rückweg vom Laden wollte sie gar nicht mehr an diesem Haus vorbeigehen. Ich habe sie gestreichelt, an die Leine genommen und bin mit ihr zusammen schnell am Haus vorbeigelaufen. Auch in den nächsten Tagen hatte die Fly noch etwas Angst vor diesem Gebüsch, welches das Haus umgab. Doch mit der Zeit lernte sie, dass ihr nichts passierte, wenn sie ihre Nase nicht ins Gebüsch streckte. Sie läuft also wieder an diesem Haus vorbei, aber ich weiss, dass sie bis heute noch etwas Angst hat vor diesem Hund und deshalb versteht sie nun, weshalb einige Kinder auch etwas Angst vor Hunden haben.»

(kurze Sprechpause)

«Ballerina Lina nimmt die Decke von dir und schleicht sich langsam davon. Es kommt ein frischer Wind, der dich wieder wach macht. Streck deine Arme und Beine aus. Atme tief ein und aus und öffne deine Augen. Nun bist du wieder frisch und wach, willkommen zurück in unserer Tanzgruppe!»

Einübung der Choreografie (10-15 min)

Der erste Teil der Choreografie wird der Kindergruppe beigebracht. Die Aufstellung spielt dabei noch keine Rolle. Die Kinder dürfen sich dort hinstellen, wo sie sich wohl fühlen.

Spiel (10 min)

«Bewegungsmemory» von Dold und Schilling (2016, S.69)

Es werden zwei Kinder ausgewählt, welche den Raum kurz verlassen müssen. Nun werden aus den anderen Kindern Paare zusammengestellt. Jedes Paar denkt sich gemeinsam eine Pose aus und beide Kinder müssen diese Pose haargenau gleich darstellen. Wenn alle Paare ihre Pose gefunden haben, sollen sie sich trennen und alle Kinder verteilen sich im Raum. Die beiden Spielerinnen werden hineingerufen. Die Musik beginnt. Alle Kinder tanzen durcheinander im Raum. Wenn die Musik stoppt, bleiben alle Kinder im Raum still stehen. Die erste Spielerin darf nun ein Kind antippen, welches dann seine Pose machen muss. Die Spielerin tippt ein zweites Kind an. Macht das zweite Kind die gleiche Pose wie das erste, so hat die Spielerin einen Punkt. Die Musik spielt weiter und alle tanzen wieder. Dann kommt die zweite Spielerin dran. Wenn alle Paare gefunden wurden hat die Spielerin mit den meisten Paaren gewonnen.

Abschlussritual (5 min)

Die Kinder treffen sich wieder im Kreis wie schon zu Beginn der Stunde. Gemeinsam wird der Vers gesprochen. Dann verbeugen sich alle wie nach einer Tanzaufführung. Danach dürfen sich die Kinder von der Programmleitung verabschieden und nach Hause gehen.

Vers fürs Abschlussritual von Dold und Schilling (2016, S.42)

«Ist es wirklich schon so spät? Wie schnell doch heute die Zeit vergeht! Unsere Stunde ist jetzt aus und alle Kinder geh'n nach Haus! Auf Wiedersehn, auf Wiedersehn und bleibt mir alle fit! Nächstes Mal seh'n wir uns wieder und alle tanzen mit!»

Lektion 2**Anfangsritual (5 min)**

Alle Kinder sitzen im Kreis, es wird das Namensspiel gespielt und der Vers zur Einnahme der «Tänzerposition» durchgeführt.

Improvisation und Reflexion (10-15 min)

Die Improvisation läuft nochmals genau gleich ab, wie in der Lektion 1. Dieses Mal werden aber nur noch diejenigen Karten zur Verfügung gestellt, welche das letzte Mal noch nicht behandelt wurden.

Entspannung (10 min)

Die Kinder dürfen sich mit Materialien aus dem Raum ein bequemes Plätzchen bauen (max. 3 min). Der Raum wird leicht verdunkelt und im Hintergrund läuft ganz leise Entspannungsmusik. Die Programmleitung liest die folgende Geschichte vor:

«Die Fly hat Angst» von Krowatschek und Theilig (2009, S.155-158), leichte Abänderungen zugunsten des Förderprogrammes

«Setze oder lege dich hin und mache es dir gemütlich. Du darfst deine Augen schliessen, darfst sie aber auch offenlassen. Atme ganz ruhig ein und aus und vergiss alles, was um dich herum geschieht. Stell dir vor Ballerina Lina kommt zu dir. Sie legt eine warme Decke über dich und deine Arme und Beine werden ganz schwer und ruhig. Ballerina Lina erzählt dir eine Geschichte von ihrem Hund Fly.»

(kurze Sprechpause)

«Wieder einmal war ich mit der Fly auf einem Kinderspielplatz. Alle Kinder wollten gern mit ihr spazieren gehen. Das war für die Fly kein Problem, da sie immer ohne Leine geht. So kann sie auch zurückkommen, wenn die Kinder sie ärgern. Manchmal tut sie das auch. Diese Kinder merkt sie sich und geht für längere Zeit nicht mehr mit ihnen. Die Kinder mögen es auch, Fly zu füttern. Jedes Mal übernimmt ein anderes Kind diese Aufgabe. Fly isst genau das gleiche, was auch die Kinder essen. Morgens frass sie meistens ein Brötchen mit Käse. Heute war Benny an der Reihe. Eigentlich traute er sich nicht, den Hund zu füttern, weil er Angst hatte vor Hunden. Die anderen Kinder wussten das aber nicht. Sie dachten er sei zu schüchtern und machten ihm deshalb Mut. Sie mochten Benny. Benny bereitet schliesslich das Brötchen vor, tat alles auf einen Teller und begann den Hund zu füttern. Weil er aber befürchtete, dass die Fly nach ihm schnappt, hielt er die Brocken sehr hoch. So hoch, dass die Fly hochspringen müsste und dann mit Sicherheit fester zubeissen würde, um ihr Futter zu bekommen. Sie spürte aber wohl, dass Benny Angst hatte. Also sass sie ruhig vor ihm und sprang nicht hoch, sondern wartete geduldig bis er nach langer Zeit die Hand zu senken begann. Erst ein bisschen und dann kam die Hand mit dem Fressen immer tiefer und tiefer.»

Jetzt nahm Fly das Brot Benny vorsichtig aus der Hand, fast ohne ihn zu berühren. Er merkte, dass sie nicht beißen würde und hatte von nun an auch keine Angst mehr vor der Fly.»
(kurze Sprechpause)
«Ballerina Lina nimmt die Decke von dir und schleicht sich langsam davon. Es kommt ein frischer Wind, der dich wieder wach macht. Streck deine Arme und Beine aus. Atme tief ein und aus und öffne deine Augen. Nun bist du wieder frisch und wach, willkommen zurück in unserer Tanzgruppe!»

Einübung der Choreografie (10-15 min)

Der erste Teil der Choreografie wird wiederholt und der zweite Teil wird der Kindergruppe beigebracht. Die Aufstellung spielt dabei noch keine Rolle. Die Kinder dürfen sich dort hinstellen, wo sie sich wohl fühlen.

Spiel (10 - 15 min)

«Bildhauer und Stein» von Dold und Schilling (2016, S.63)

Die Kinder werden in Zweiergruppen eingeteilt. Es wird festgelegt, welches Kind zuerst der Bildhauer ist und welches der beiden der Stein sein soll. Solange die Musik läuft, haben die Bildhauer Zeit, ihre Statuen herzustellen. Sie müssen dazu das andere Kind anfassen, um es in die gewünschte Position zu bringen. Die Bildhauer, die fertig sind, dürfen sich an eine vorher bestimmte Position im Raum begeben. Nun stehen lauter Statuen im Raum herum. Alle Bildhauer gehen zusammen mit der Programmleitung durch den Raum und sehen sich die Statuen an. Im Anschluss werden die Rollen innerhalb der Zweiergruppe getauscht.

Abschlussritual (5 min)

Die Kinder treffen sich wieder im Kreis wie schon zu Beginn der Stunde. Gemeinsam wird der Vers gesprochen. Dann verbeugen sich alle wie nach einer Tanzaufführung. Danach dürfen sich die Kinder von der Programmleitung verabschieden und nach Hause gehen.

Lektion 3

Anfangsritual (5 min)

Alle Kinder sitzen im Kreis und spielen das Namensspiel. Jedoch wird anstelle des Namens jetzt immer gesagt, wie es einem geht und weshalb es einem so geht. Danach folgt der Vers zur Einnahme der «Tänzerposition».

Improvisation und Reflexion (10-15 min)

Alle Karten mit den Bewegungsqualitäten werden in der Mitte offen auf den Boden gelegt. Die Programmleitung lässt einen kurzen Ausschnitt eines Musikstücks laufen und danach muss jedes Kind eine Bewegungsqualität aussuchen, welche zur Musik passt.

Sie werden gemeinsam besprochen. Danach wird das ganze Musikstück laufen gelassen und die Kinder tanzen in den zuvor besprochenen Bewegungsqualitäten durch den Raum. Die Programmleitung versucht, Bewegungsmuster der Kinder aufzunehmen, um sie danach in der Choreografie zu verwenden.

Weiterführung der Geschichte (5 min)

Die Programmleitung zeigt das Bild von der ängstlichen Ballerina Lina und erzählt den Anfang der Geschichte:

Geschichte der Ballerina Lina, Teil 2 von Vanessa Sutter

«Wisst ihr noch die Geschichte von Ballerina Lina, die eine grosse Rolle in einer Tanzaufführung bekommen hat? Die Aufführung rückt immer näher. Nun hat Ballerina Lina nur noch acht Wochen Zeit, um mutiger zu werden und ihre Angst vor den Zuschauern zu besiegen. Jeden Tag übt sie den Tanz. Das Problem ist aber, dass sie immer so nervös wird, wenn sie an die Aufführung denkt. Sie beginnt dann zu schwitzen und zu zittern. Wenn ihre Freunde sie fragen, wie es denn mit dem Üben geht und ob sie sich auf die Aufführung freut, bekommt sie solche Angst, dass sie gar nicht mehr weiss, was sie sagen soll. Einmal musste sie deshalb sogar weinen.

Doch Ballerina Lina hat jetzt eine Lösung gefunden, wie sie sich in diesen Momenten wieder beruhigen kann. Sie macht Entspannungsübungen. Wisst ihr, was eine Entspannungsübung ist?

Am besten ist wohl, wenn wir auch gleich mal eine Entspannungsübung ausprobieren.

Entspannung (10 min)

Die Progressive Muskelentspannung wird nach dem Vorbild von Markway und Markway (2007) eingeführt.

Der Raum wird leicht verdunkelt, alle Kinder suchen sich einen Platz, wo sie sich bequem hinsetzen und an einer Wand anlehnen können. Im Hintergrund läuft leise Entspannungsmusik. Die Programmleitung führt die Entspannungssequenz folgendermassen:

«Damit wir uns entspannen können, müssen wir zuerst spüren, was es überhaupt bedeutet angespannt zu sein. Dafür machen wir jetzt eine Übung. Atme zuerst ein paar Mal ganz tief ein und aus, so dass sich dein Bauch hebt und senkt. Wir beginnen jetzt ganz oben beim Kopf.

- Beiss deine Zähne zusammen und ziehe deine Mundwinkel zu einem grossen Lächeln nach hinten. Spürst du die Anspannung deines Mundes? Dann lass diese Spannung jetzt los und konzentriere dich darauf wie entspannt sich dein Mund jetzt anfühlt. Atme tief ein und aus.
- Kneife jetzt deine Augen ganz fest zu. Spürst du die Anspannung in deinen Augenlider? Dann lass jetzt die Spannung wieder los, indem du die Augen bequem öffnest oder geschlossen lässt, was dir lieber ist. Atme tief ein und aus.
- Drücke deinen Kopf jetzt runter auf die rechte Schulter und halte ihn ein paar Augenblicke so. Jetzt drücke den Kopf ganz fest auf die linke Schulter. Jetzt lass die Spannung los und nimm den Kopf wieder bequem in die Mitte zurück. Atme tief ein und aus.

- Ziehe deine Schultern jetzt so hoch wie du kannst, bis zu den Ohren hoch und halte sie dort. Spürst du die Anspannung in deinen Schultern und im Nacken? Dann lass die Anspannung jetzt los, indem du deine Schultern fallen lässt. Atme tief ein und aus.
- Mach deine Hände zu ganz starken Fäusten und drücke sie ganz fest zu. Spürst du die Anspannung in deinen Fäusten? Dann löse diese Anspannung jetzt wieder, indem du die Fäuste öffnest. Atme tief ein und aus.
- Drücke deine Hände gegen den Boden, so fest, dass du deinen Körper fast abstossen könntest. Bleib ein paar Momente so. Spürst du die Anspannung in deinen Armen? Dann lass diese Anspannung jetzt los. Atme tief ein und aus.
- Mach deinen Rücken ganz krumm und bleibe für ein paar Momente so. Spürst du die Anspannung in deinem Rücken? Dann lass diese Anspannung jetzt los, indem du deinen Rücken wieder streckst. Atme tief ein und aus.
- Zieh deine Pobacken ganz fest nach innen und halte sie so. Spürst du, wie sie sich anspannen? Dann lass die Anspannung jetzt wieder los. Atme tief ein und aus.
- Drücke mit den Füßen ganz fest gegen den Boden. Spürst du die Anspannung in deinen Beinen? Dann lass diese Anspannung jetzt wieder los. Atme tief ein und aus.»

Da die sprachliche Anleitung von den Kindern viele kognitive Fähigkeiten, ein gutes Sprachverständnis und eine gute Körperwahrnehmung verlangen, ist es wichtig, dass die Programmleitung während des Sprechens die Übungen auch selbst mitmacht. Sie hat eine Vorbildfunktion für Kinder, welche nicht verstehen, was zu tun ist.

Einübung der Choreografie (10 - 15 min)

Teil 1 und 2 der Choreografie werden repetiert. Dann wiederholt die Programmleitung die Elemente, welche sie zuvor in der Improvisation der Kinder beobachten konnte. Diese Elemente setzen dann alle gemeinsam zum dritten Teil der Choreografie zusammen.

Spiel (10 min)

Rollenspiel in Anlehnung an die Geschichte von Ballerina Lina

Die Programmleitung spricht: «Ballerina Lina wurde immer wieder von ihren Freunden oder Eltern gefragt, ob sie schon nervös sei wegen der Aufführung und ob sie sich freue. Wir üben jetzt, was wir machen würden, wenn uns jemand so etwas fragt.»

Die Kinder bilden Zweiergruppen und je ein Mädchen pro Gruppe darf sich von der Programmleitung einen Zettel holen, auf welchem eine Frage steht, die es dem anderen Mädchen stellen soll. Danach werden die Zettel sowie auch die Rollen untereinander immer wieder getauscht und die Zweiergruppen immer wieder neu gemischt. So kann jedes Mädchen verschiedene Fragen stellen, muss Antworten auf verschiedene Fragen geben und muss sich mit verschiedenen Kindern austauschen. Die Fragen auf den Zetteln sind die folgenden:

- Wem hast du schon alles von der Tanzaufführung erzählt?
- Wen möchtest du zur Tanzaufführung einladen?
- Wie fühlst du dich, wenn du an die Tanzaufführung denkst?
- Was gefällt dir beim Tanzen am meisten?

Abschlussritual (5 min)

Die Kinder treffen sich wieder im Kreis wie schon zu Beginn der Stunde. Gemeinsam wird der Vers gesprochen. Dann verbeugen sich alle wie nach einer Tanzaufführung. Danach dürfen sich die Kinder von der Programmleitung verabschieden und nach Hause gehen.

Lektion 4

Anfangsritual (5 min)

Improvisation und Reflexion (10-15 min)

Alle Karten mit den Bewegungsqualitäten werden in der Mitte offen auf den Boden gelegt. Die Programmleitung lässt einen kurzen Ausschnitt eines Musikstücks laufen und danach muss jedes Kind eine Bewegungsqualität aussuchen, welche zur Musik passt. Das Musikstück sollte möglichst gegenteilige Qualitäten zum Musikstück von letzter Woche aufweisen. Die Qualitäten werden gemeinsam besprochen. Danach wird das ganze Musikstück laufengelassen und die Kinder tanzen in den zuvor besprochenen Bewegungsqualitäten durch den Raum. Die Programmleitung versucht, Bewegungsmuster der Kinder aufzunehmen, um sie danach in der Choreografie zu verwenden.

Entspannung (10 - 15 min)

Die Entspannungsübung wird nochmals genau gleich wie in der Lektion 3 durchgeführt.

Einübung der Choreografie (10 min)

Teil 1 – 3 der Choreografie werden repetiert. Dann wiederholt die Programmleitung die Elemente, welche sie zuvor in der Improvisation der Kinder beobachten konnte. Diese Elemente setzen dann alle gemeinsam zum vierten Teil der Choreografie zusammen.

Spiel (10 – 15 min)

Rollenspiel zu schwieriger sozialer Situation
Die Kinder sitzen im Kreis und die Programmleitung fragt in die Runde, ob jemand diese Woche eine Situation mit anderen Kindern oder Erwachsenen erlebt habe, bei welcher sie nicht wusste, wie sie sich verhalten soll. Wenn kein Kind etwas erzählt, erzählt die Programmleitung folgendes Beispiel: «Ballerina Lina's Lehrerin hat sie letzte Woche gebeten, bei der Lehrerin nebenan zu klopfen und neue Kreide zu holen, weil sie keine mehr hatte. Ballerina Lina war sehr schüchtern und hat sich einfach nicht getraut zu klopfen, weil sie nicht wusste, was sie sagen soll, wenn die Lehrerin die Tür öffnet.»

Die Kinder müssen dann Vorschläge bringen, was man in dieser Situation hätte machen können. Dann wird die Situation in Zweiergruppen im Rollenspiel eingeübt.

Abschlussritual (5 min)

Lektion 5

Anfangsritual (5 min)

Improvisation und Reflexion (10 min)

Die Programmleitung lässt ein Musikstück laufen und ruft immer wieder neue Bewegungsqualitäten rein, welche die Kinder dann in der Improvisation umsetzen sollen. Danach setzen sich alle in einen Kreis und die Kinder sollen sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Dabei hat die Programmleitung noch eine Vorbild- und Gesprächsführungsfunktion.

Entspannung (10 – 15 min)

Die Progressive Muskelentspannung, Teil 2, nach dem Vorbild von Markway & Markway (2007)

Der Raum wird leicht verdunkelt, alle Kinder suchen sich einen Platz, wo sie sich bequem hinsetzen und an einer Wand anlehnen können. Im Hintergrund läuft leise Entspannungsmusik. Die Programmleitung führt die Entspannungssequenz folgendermassen:

«Wir haben gelernt wie wir unsere Körperteile extra anspannen und dann entspannen können. Jetzt versuchen wir, die Körperteile zu entspannen, ohne dass wir sie zuerst so fest anspannen müssen. Sitzt du bequem? Atme zuerst ein paar Mal ganz tief ein und aus, so dass sich dein Bauch hebt und senkt. Wir beginnen jetzt ganz oben beim Kopf.

- Entspanne deine Zähne und deinen Mund und konzentriere dich darauf wie locker sich dein Mund jetzt anfühlt. Atme tief ein und aus.
- Entspanne deine Augen, indem du die Augen öffnest oder geschlossen lässt, was dir lieber ist. Atme tief ein und aus.
- Halte deinen Kopf ganz bequem in der Mitte. Spürst du, dass dein Kopf immer schwerer wird. Stell dir vor, dass dein Nacken ganz warm wird. Atme tief ein und aus.
- Lass deine Schultern ganz entspannt nach unten fallen. Stell dir vor, deine Schultern werden immer schwerer und sie sind schön warm. Atme tief ein und aus.
- Lass deine Hände ganz locker los, bis in die Fingerspitzen soll überhaupt keine Spannung sein. Deine Hände und Finger werden weich, schwer und warm. Atme tief ein und aus.
- Auch deine Arme hängen ganz locker seitlich an deinem Körper herunter. Sie werden ganz schwer und warm. Atme tief ein und aus.
- Versuche jetzt auch die Anspannung loszulassen, die du im Rücken vielleicht noch hast. Stell dir vor, dein Rücken wird ganz warm. Atme tief ein und aus.

- Auch deine Pobacken sollen ganz locker sein, wie ein weiches Kissen, auf dem du sitzt. Atme tief ein und aus.
- Wenn deine Beine und Füße noch etwas angespannt sind, dann lass sie jetzt los. Stell dir vor, dass deine Beine und Füße ganz schwer und warm werden. Atme tief ein und aus.»

Einübung der Choreografie (10 min)

Teil 1 – 4 der Choreografie werden repetiert. Es kommt kein neuer Teil dazu. Nach mehrmaligem Wiederholen sollen die Kinder versuchen, die Choreografie mal zu tanzen, ohne abzuschauen.

Spiel (10 – 15 min)

Freie Wahl der Kinder

Da es die letzte Lektion vor Weihnachten ist, dürfen die Kinder selbst ein Spiel aussuchen, das sie gerne spielen möchten. Es kann auch zwischen zwei oder drei Vorschlägen der Programmleiterin abgestimmt werden.

Abschlussritual (5 min)

Lektion 6

Anfangsritual (5 min)

Improvisation und Reflexion (10 min)

Die Programmleitung lässt ein Musikstück laufen und ruft immer wieder neue Bewegungsqualitäten rein, welche die Kinder dann in der Improvisation umsetzen sollen (wenn möglich diejenigen, die in der Lektion 5 noch nicht genannt wurden). Danach setzen sich alle in einen Kreis und die Kinder sollen sagen, wie sie sich dabei gefühlt haben. Die Programmleitung nimmt sich, wenn möglich, aus dieser Reflexionsrunde raus.

Entspannung (10 min)

Die Entspannungssequenz wird nochmals gleich wie in Lektion 5 durchgeführt.

Weiterführung der Geschichte (5 min)

Geschichte der Ballerina Lina, Teil 3 von Vanessa Sutter

«Die Zeit bis zur Aufführung wird nicht nur bei uns, sondern auch bei Ballerina Lina immer knapper. Heute haben sie bereits eine Probe auf der richtigen Bühne. Sie schauen heute genau an, wer wo stehen muss und wer wann seinen Einsatz hat. Ballerina Lina wird ganz nervös, als sie erfährt, dass sie ganz vorne in der Mitte tanzen muss. Aber bei der Probe merkt sie dann, dass das gar nicht so schlimm ist, denn sie ist ja trotzdem nicht allein auf der Bühne. Die anderen Ballerinen stehen immer hinter ihr und tanzen mit. Nach der Probe kommt die Chefin der Tanzlehrerin zu Ballerina Lina und lobt sie: Das hast du heute sehr gut gemacht Ballerina Lina! Ich bin sicher, du wirst an der Aufführung fantastisch tanzen! Diese Worte haben Ballerina Lina Mut gemacht. Sie ist zwar immer noch aufgereggt, aber sie weiss jetzt, dass sie es schaffen wird.»

Einübung der Choreografie (10 min)

Teil 1-4 der Choreografie werden repetiert. Heute wird ausserdem mit den Kindern besprochen, wer wo stehen will. Die Choreografie wird beendet.

Spiel (10 – 15 min)**Orientierung im Raum 1**

Die Programmleitung erklärt, dass es beim Tanzen wichtig ist, immer eine gute Orientierung zu haben. Diese wird benötigt, um sich seinen Platz in der Gruppe merken zu können und um nach einer Drehung wieder in Richtung Publikum zu schauen. Um die Orientierung im Raum zu stärken wird folgendes Spiel gespielt: Die Kinder bilden Zweiergruppen. Jeweils ein Mädchen pro Tandem verlässt den Raum, das andere darf einen Gegenstand verstecken. Die Partnerin darf dann wieder hereinkommen, jedoch hat sie verbundene Augen und wird vom Mädchen, welches den Gegenstand versteckt hat, verbal zu dem Gegenstand hin gelotst. In der zweiten Runde tauschen die Partnerinnen ihre Rollen.

Abschlussritual (5 min)

Die Kinder treffen sich wieder im Kreis wie schon zu Beginn der Stunde. Gemeinsam wird der Vers gesprochen. Dann verbeugen sich alle wie nach einer Tanzaufführung. Danach dürfen sich die Kinder von der Programmleitung verabschieden und nach Hause gehen.

Lektion 7**Anfangsritual (5 min)****Improvisation und Reflexion (10 min)**

Die Programmleitung lässt ein Musikstück laufen und die Kinder sollen nun frei improvisieren. Die Anweisung ist, dass sie versuchen sollen, die Stimmung der Musik aufzunehmen und tänzerisch umzusetzen. Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt und tanzen nacheinander. Somit ist immer eine Gruppe Zuschauer und darf anschliessend auch (nur positives!) Feedback geben. Auch die Programmleitung gibt jedem Kind noch eine positive Rückmeldung, um sein Selbstvertrauen zu stärken und das Auftreten vor dem Publikum als Erfolgserlebnis abzuspeichern.

Entspannung (10 – 15 min)

Rückenmassage nach dem Vorbild von Pilgij (2002), S.82-83

Die Kinder teilen sich in Zweiergruppen auf. Eines der Kinder liegt entspannt auf dem Bauch. Das zweite Kind setzt sich daneben und legt die Hände ruhig auf den Lendenwirbelbereich des ersten Kindes. Die Programmleitung spricht den folgenden Text, während sie den massierenden Kindern vorzeigt, was sie machen müssen: «Im Frühling müssen alle Gärten für die Pflanzenzeit vorbereitet werden. Der Gärtner harkt die Erde durch (mit den Fingern wird der ganze Rücken durchgeharkt). Es werden Löcher in die Erde gemacht und Blumen gepflanzt (Drehbewegungen mit Faust). Anschliessend wird die Erde wieder schön glatt gestrichen (sanft über den ganzen Rücken streichen). Dann beginnt es zu regnen (mit den Fingerspitzen wird der ganze Rücken angetippt, als wären Regentropfen zu spüren). Nach dem Regen muss die Bauermaschine kommen, um die Erde wieder gleichmässig zu verteilen (Kreisbewegungen mit Handfläche).» Optional kann man sich noch weitere Ereignisse einfallen lassen.

Einübung der Choreografie (10 min)

Die Choreografie wird jetzt nur noch in der festgelegten Aufstellung geprobt. Verbesserungen werden vorgenommen und die Synchronität geübt.

Spiel (10 – 15 min)

Orientierung im Raum 2

Das Spiel aus der letzten Lektion wird weitergeführt. Die Kinder bilden Zweiergruppen. Jeweils ein Mädchen pro Tandem verlässt den Raum, das andere darf einen Gegenstand verstecken. Die Partnerin darf dann wieder hereinkommen, jedoch hat sie verbundene Augen. Diesmal wird sie durch einen Parcours geführt, welchen die Kinder zuvor alle gemeinsam aufgebaut haben. In der zweiten Runde tauschen die Partnerinnen ihre Rollen.

Abschlussritual (5 min)

Lektion 8

Anfangsritual (5 min)

Improvisation und Reflexion (10 min)

Die Programmleitung lässt ein Musikstück laufen und die Kinder sollen nun frei improvisieren. Die Anweisung ist, dass sie versuchen sollen, die Stimmung der Musik aufzunehmen und tänzerisch umzusetzen. Wenn möglich sollte es ein Lied sein, welches nicht die gleiche Stimmung ausdrückt wie in Lektion 7. Die Kinder werden in zwei Gruppen eingeteilt und tanzen nacheinander. Somit ist immer eine Gruppe Zuschauer und darf anschliessend auch (nur positives!) Feedback geben. Auch die Programmleitung gibt jedem Kind noch eine positive Rückmeldung, um sein Selbstvertrauen zu stärken und das Auftreten vor dem Publikum als Erfolgserlebnis abzuspeichern.

Entspannung (10 – 15 min)

Diese Sequenz wird nochmals gleich wie in Lektion 7 durchgeführt.

Einübung der Choreografie (20 min)

Die Choreografie wird jetzt nur noch in der festgelegten Aufstellung geprobt. Verbesserungen werden vorgenommen und die Synchronität geübt. Ausserdem soll die Programmleitung so wenig wie möglich oder am besten gar nicht mehr mittanzen. So kann beobachtet werden, ob die Kinder die Abläufe abgespeichert haben und was noch besonders geübt werden muss.

Spiel

Das Spiel wird zugunsten der Einübung der Choreografie weggelassen.

Abschlussritual (5 min)

Lektion 9

Anfangsritual (5 min)

Fortsetzung der Geschichte (5 min)

Geschichte der Ballerina Lina, Teil 4 von Vanessa Sutter

«Am Tag der Aufführung war Ballerina Lina schon sehr früh wach. Sie konnte einfach nicht mehr länger schlafen, weil sie so nervös war. Um sich abzulenken, stand sie auf, frühstückte und malte dann etwas. Danach war es schon bald Zeit, um sich zu duschen und in die Tanzkleider zu schlüpfen. Bevor sie zum Opernhaus mit der grossen Bühne musste, blieb aber noch etwas Zeit. Da Ballerina Lina so aufgeregt war, entschied sie sich, sich nochmals hinzulegen und sich zu entspannen und beruhigen. Sie hörte ihr Lieblingslied und versuchte, ihren Körper ganz schwer werden zu lassen und atmete ganz tief und ruhig. Sie merkte, wie sie sich entspannen konnte und hatte gleich ein besseres Gefühl. Sie wusste, dass sie das schaffen wird.

Beim Opernhaus angekommen, war ihre Entspannung aber wieder verfliegen. Alle rannten hektisch herum. Einige mussten noch etwas an ihren Kostümen ändern, die Tanzlehrerin wollte schauen, ob alle da sind und die Musik und die Lichter wurden nochmals kontrolliert. Als Ballerina Lina es wagte, hinter dem roten Vorhang hervorzuschauen, erschrak sie, als sie sah, dass sich der Zuschauerraum schon langsam füllte. Sie war wieder total nervös. Da kam ihre Tanzlehrerin zu ihr und fragte: «Lina, was ist denn los mit dir? Du zitterst ja total!». «Ich freue mich auf die Aufführung, aber ich bin einfach so schrecklich aufgeregt», antwortete Ballerina Lina. «Ach, weisst du», sagte die Tanzlehrerin, «es ist völlig normal, dass du aufgeregt bist. Das gehört dazu. Wichtig ist einfach, dass du keine Angst hast, sondern dich freust und dass du weisst, dass du das super gut machen wirst».

Gestärkt von diesen Worten ging Ballerina Lina kurze Zeit später auf die Bühne und legte eine unvergessliche Show hin. Natürlich war da der eine oder andere kleine Fehler, aber Ballerina Lina war sich sicher, dass diese niemand sonst bemerkt hatte. Als der laute Applaus erklang und gar nicht mehr enden wollte, war Ballerina Lina unglaublich glücklich und was das wichtigste ist... Sie war stolz auf sich, dass sie das geschafft hatte und sie wusste, dass sie auch alles andere schaffen kann.»

Einübung der Choreografie (30 min)

Die Choreografie wird jetzt nur noch in der festgelegten Aufstellung geprobt. Verbesserungen werden vorgenommen und die Synchronität geübt. Ausserdem soll die Programmleitung nicht mehr mittanzen, da dies die Hauptprobe vor der Aufführung ist.

Entspannung (15 min)

Die Kinder dürfen sich gemeinsam für eine Entspannungsübung entscheiden, welche sie während des Förderprogrammes kennengelernt haben und nochmals durchführen möchten. Anschliessend dürfen sie noch in Ruhe und ganz für sich selbst versuchen, sich zu entspannen und sich auf die Aufführung vorzubereiten. Die Programmleitung steht zur Verfügung, wenn sich ein Kind unwohl fühlt oder Unterstützung braucht.

Spiel

Das Spiel wird zugunsten der Einübung der Choreografie weggelassen.

Abschlussritual (5 min)

Der Vers wird noch nicht gesprochen, da die Kinder gleich anschliessend die Aufführung haben. Stattdessen verteilt die Programmleitung kleine Glücksbringer. Dies könnten Marienkäferschokoladen sein, Sticker oder kleine Geschenke wie Murmeln, Schlüsselanhänger etc. Wichtig ist, dass ihre Funktion als Glücksbringer sowie als Andenken an die Aufführung beim Verteilen erwähnt wird.

Lektion 10**Anfangsritual (5 min)****Choreografie (5 min)**

Wir tanzen ein letztes Mal die Choreografie zusammen.

Durchführung Posttest (30 min)

Zugunsten der Evaluation des Förderprogrammes wird mit den Kindern der SPAIK als Posttest durchgeführt. Führt jemand das Förderprogramm ohne diese Evaluation durch, so kann an dieser Stelle der Lektion 10 eine Improvisations- oder Entspannungssequenz aus dem Förderprogramm wiederholt werden. Es können auch die Lieblingsspiele der Kinder wiederholt werden.

Abschlussrunde (5 min)

Ebenfalls zur Evaluation des Förderprogrammes wird eine Feedbackrunde gemacht. Alle Kinder sitzen im Kreis und wie beim Anfangsritual wird die Schnur weitergegeben. Das Kind, das die Schnur hat, sagt wie es das Programm fand, was ihm am besten gefallen hat, was es gelernt hat und ob es sich jetzt mutiger fühlt im Umgang mit sozialen Situationen. Falls die Kinder nicht von sich aus alles erzählen, kann die Programmleitung direkte Fragen stellen. Zum Schluss gibt auch die Programmleitung ihr Feedback ab und lobt die Kinder für ihr aktives und motiviertes Mitmachen. Sie wünscht ihnen alles Gute. Ein letztes Mal stehen alle auf und verbeugen sich.

B Stundenreflexionen Tanzförderprogramm

Tanz dich stark!

Ein Tanzförderprogramm für sozial unsichere Mädchen der 2. und 3. Klasse

Bachelor-Arbeit von Vanessa Sutter

Protokoll zur Reflexion der Tanzstunden

Lektion 1 vom 19.11.2018

Die Kinder freuten sich schon auf die Tanzstunde. Sie kannten sich bereits, weshalb das Namensspiel eine kurze Sache war. Die Geschichte von Ballerina Lina schien die Kinder sehr mitzureissen und als sie hörten, dass auch sie am Schluss eine Tanzaufführung haben werden, zeigten sie schon Anzeichen von Nervosität. Ein Mädchen sagte auch, dass es sich vielleicht schämen wird. Alle waren jedoch zuversichtlich und sagten auch, dass sie es schaffen würden, bis dahin mutiger zu werden.

Das Einstiegsritual empfand ich als sehr passend. Bei der Improvisation zeigten sich die Kinder sehr kreativ. Obwohl sie zu Beginn verlegen waren, trauten sich dann alle, frei zu tanzen und Neues auszuprobieren. Sehr erstaunlich war für mich, wie gut die Kinder sich auf die Entspannungssequenz einlassen konnten. Sie wurden ganz ruhig, bewegten sich kaum und ein Mädchen meldete mir anschliessend zurück, dass es tatsächlich das Gefühl hatte, zugedeckt zu werden und dass ihm wirklich warm wurde. Bei der Choreografie war es für die Kinder noch schwierig, die Schrittfolgen aufzunehmen. Das nächste Mal möchte ich dort etwas mehr Zeit investieren. Ausserdem kam die Rückmeldung, dass das Lied sehr langsam sei und die Kinder traurig stimmen würde. Ich möchte das Stück deshalb bearbeiten, sodass die Pausen kürzer werden und es schneller zum fröhlichen Teil kommt. Umso mehr Spass hatten die Kinder, als ich beim Spiel ein fröhliches Lied laufen liess, welches sie alle kannten. Da es nur vier Kinder waren, war das Bewegungsmemory aber schwer umzusetzen und ich musste mitspielen.

Feedback der Kinder: Es machte sehr viel Spass und die Stunde ging viel zu schnell vorbei.

Lektion 2 vom 26.11.2018

Die zwei neuen Kinder waren im Vergleich zu den anderen noch etwas ruhiger und zurückhaltender. Ich fasste für sie kurz nochmals die Geschichte von Ballerina Lina zusammen. Als ich die Einladungen für die Aufführung verteilte, wurden die Kinder schon nervös.

In der Improvisationsrunde kamen viele Wiederholungen von letzter Woche, aber auch bereits neue Ideen. Auch die zwei Mädchen, welche letzte Woche fehlten, haben schon viele Vorschläge gezeigt.

Bei der Entspannungsübung war es heute etwas unruhig. Dies lag vielleicht daran, dass die Kinder zu nahe beieinander gelegen haben. Nächstes Mal möchte ich deshalb darauf achten, dass sich jedes Kind sein eigenes, ruhiges Plätzchen sucht.

Die Choreografie haben wir wiederholt und etwas fortgesetzt. Da es etwas eng wurde, haben wir in zwei Gruppen geübt. Dies hatte den Nebeneffekt, dass schon einmal Zuschauer da waren, wenn auch nur die anderen Kinder. Der Applaus ist trotzdem schon ein positives Feedback.

Das Bildhauerspiel kam sehr gut an. In einer zweiten Runde haben wir es variiert, indem alle zur Musik tanzten und wenn die Musik stoppte, wieder die Statuen-Position einnehmen mussten.

Lektion 3 vom 3.12.2018

Die Kinder kamen mir heute etwas aufgedreht vor. Alle erzählten beim Einstiegsritual, dass es ihnen gut gehe und viele sagten, dass sie sich auf das Tanzen freuen würden.

Den meisten fällt es leicht, die Stimmung der Musik herauszuhören und passende Bewegungsqualitäten dazu zu wählen. Einige wählen jedoch genau gegenteilige Qualitäten wie zum Beispiel «schnell», obwohl die Musik langsam ist.

Bei der progressiven Muskelentspannung haben die Kinder Mühe, so ruhig zu werden wie bei den Entspannungsgeschichten. Sie tuscheln, kichern und nicht alle machen die Anspannungsübungen mit. Anschliessend sagen aber trotzdem alle, dass sich ihr ganzer Körper entspannt anfühlen würde.

Der Anfang der Choreografie sitzt schon gut und die Kinder sind ziemlich synchron. Der zweite Teil ist jedoch noch schwierig für sie. Wir haben mit dem Partnerteil begonnen, was den Mädchen Spass machte.

Das Rollenspiel mit dem Fragen stellen kam nicht so gut an wie die Musikspiele. Die Kinder machten aber alle gut mit.

Lektion 4 vom 10.12.2018

Die Kinder werden bei der Improvisation immer kreativer und mutiger. Sie wirkten stolz, als ich Elemente aufgriff, wieder vorzeigte und alle aufforderte, es nachzumachen. Ich versuchte, mir von jedem Kind mindestens eine Idee zu merken, damit sich alle gleich behandelt fühlen. Auch nachher in der Choreografie haben wir von jedem Kind ein Element eingebaut.

Heute haben wir etwas länger an der Choreografie geübt (ca. 20 min). Gegen Ende wurden die Kinder dann unkonzentriert und etwas lustlos. Sie fragten auch immer wieder, ob wir ein

Spiel spielen können. Als ich ihnen dann aber aufzeigte, wie viele Übungslektionen uns bis zur Aufführung noch bleiben, wurden sie sehr aufgeregt und haben sich sofort wieder in die Anfangsposition der Choreografie begeben.

Am spannendsten war heute das Rollenspiel. Keines der Mädchen brachte ein Beispiel, weshalb ich die Geschichte von Ballerina Lina erzählte. Als ich dann nach Handlungsvorschlägen fragte, hatte jedes der Mädchen eine Idee. Es wurden auch genau solche Vorschläge genannt wie ich es mir erhofft hatte. Hier einige Beispiele:

- Bevor man anklopft drei Mal ganz tief ein- und ausatmen
- Den Tanzfaden an die Decke werfen, damit man ganz gerade steht
- Die Füße fest gegen den Boden drücken, damit man mutig wird
- Sich vorher genau überlegen, was man sagen möchte
- Eine Tanzbewegung, z.B. eine Drehung machen bevor man anklopft

Lektion 5 vom 17.12.2018

Nach einer kurzen Einstiegsrunde gingen wir zur Improvisation über. Für die Kinder war es wie ein Spiel, so schnell wie möglich meine Anweisungen zu befolgen und ihre tänzerischen Eigenschaften zu ändern. Sie machten den Vorschlag, dass ich auch neue Qualitäten erfinden soll und nicht nur diejenigen sage, welche wir in den vorherigen Lektionen bereits besprochen haben. Mir kam die Idee, dass wir dieses Improvisationsspiel auch an der Aufführung machen könnten und dass die Zuschauer Adjektive reinrufen dürfen, welche tänzerisch umgesetzt werden sollen. Somit dauert die Aufführung etwas länger und die Zuschauer kommen nicht nur für die dreiminütige Choreografie her. Die Kinder sind mit dem Vorschlag einverstanden.

Die Entspannungsübung lief heute nicht ganz so ruhig ab. Ich denke, es lag daran, dass die Kinder zu nahe beieinanderlagen und dass es weniger dunkel war, weil noch alle Rollläden oben waren. Jedoch konnte ich beobachten, wie sich zum Beispiel die Beine noch bewegten und als ich anleitete, dass «die Beine ganz schwer und ruhig werden», wurden sie wirklich ruhig. Auch als ich sagte «wir atmen tief ein und aus», konnte ich beobachten, wie sich die Bauchdecken der Kinder hoben und senkten.

Wir haben viel Zeit für die Choreografie gebraucht, sind dafür aber ein grosses Stück weitergekommen. Ich gab den Kindern die Hausaufgabe, den Tanz über die Ferien zu üben.

Lektion 6 vom 07.01.2019

Für das Einstiegsritual haben wir heute länger gebraucht, da die Kinder mir viel von ihren Ferien zu erzählen hatten. Da rege Gespräche entstanden sind, habe ich es zugelassen und die Zeit nicht begrenzt. Dafür haben wir die Improvisationsrunde kurz gehalten und auch für die Choreografie etwas weniger Zeit gehabt.

Da die Zeit etwas knapp wurde mit dem Vorlesen der Geschichte und ich wusste, dass auch das Orientierungsspiel noch viel Zeit in Anspruch nehmen würde, liessen wir die

Entspannungssequenz heute weg. Die Improvisation fand wie geplant statt und schien den Kindern erneut Spass zu machen. Danach waren sie aufgewärmt und wir begannen fleissig an der Choreografie zu arbeiten. Die Abläufe können sich die Kinder mittlerweile schon gut merken, einige verpassen aber ihren Einsatz, wenn sie zum Beispiel allein oder zu zweit eine kurze Sequenz tanzen müssen. Dies haben wir aber heute auch zum ersten Mal angeschaut.

Beim Orientierungsspiel waren die Kinder sehr aufgeregt. Das verbale Führen gelang nicht allen gleich gut, ich versuchte ihnen dann Tipps zu geben oder Vorbild zu sein. Bei der anschließenden Reflexion sagten die meisten, dass sie zuerst Angst hatten, sie würden sich anstossen oder weh tun, dann aber merkten, dass ihre Freundin sie zuverlässig führt und sie keine Angst haben müssen.

Lektion 7 vom 14.01.2019

Die Kinder schienen mir schon sehr aufgeregt zu sein. Beim Einstiegsritual bat ich deshalb alle zu erzählen, ob sie schon nervös sind und falls ja, wovor sie am meisten Bammel haben. Ein Mädchen sagte, sie sei nervös, weil ihre Lehrperson zuschauen wird, ein anderes machte sich Sorgen, weil sie den Ablauf der Choreografie noch nicht auswendig wusste. Die Mädchen stellten mir dann noch viele Fragen zur Aufführung, was sie anziehen werden, wo die Zuschauer sitzen werden, ob wir denn auch genug Platz hätten...

Die Improvisationssequenz war sehr spannend. Es war zu beobachten, dass die Mädchen weniger Hemmungen hatten, vorzutanzten. Das in Worte fassen von direktem Feedback schien einige Kinder nervöser zu machen. Es erstaunte mich aber, wie vielfältig und ideenreich das Feedback der Kinder war. Es hätte mich als Modell gar nicht unbedingt gebraucht. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig war für das Selbstwertgefühl der Kinder, nicht nur von ihren Peers, sondern auch von mir als Autoritätsperson, ein Lob zu bekommen. Sie schienen sehr stolz zu sein.

Bei der Entspannungsmassage waren die Kinder sehr engagiert mit dabei, einige waren etwas kitzlig, andere konnten sich sehr gut entspannen und kommentierten die Massage hinterher als sehr angenehm.

Die Abläufe der Choreografie haben die Kinder mittlerweile gut abgespeichert. Manchmal tanzen sie noch unterschiedlich schnell und werden dabei asynchron. Ein Mädchen äusserte Bedenken, dass es peinlich wäre, wenn sie an der Aufführung einen Fehler machen würde und dass ihr dies Angst mache. Ich konnte sie beruhigen indem ich den Kindern verdeutlichte, dass die Zuschauer ja die Choreografie gar nicht kennen und deshalb gar nicht merken würden, wenn einem Kind ein Fehler passiert.

Lektion 8 vom 21.01.2019

Beim Einstiegsritual erzählten die Kinder wie immer wie es ihnen geht. Sie äusserten weniger Bedenken und Nervosität wegen der Aufführung als die vorherigen Male. Jedoch wollten sie jetzt ganz genau wissen, welche Kleider sie tragen werden und sie erzählten, wer bei der Aufführung zuschauen wird.

Die Improvisationssequenz lief gleich wie letzte Woche ab. Die Kinder gaben wieder sehr gutes Feedback und alle bedankten sich auch sichtlich stolz für die lobenden Worte.

Bei der Entspannungssequenz wussten die Kinder noch ganz genau wie die Massage geht. Sie freuten sich auch alle, dass wir sie nochmals machten. Einige waren wie letzte Woche schon sehr kitschig, andere konnten sich sehr gut entspannen und wurden sichtlich ruhig.

Beim Üben der Choreografie entschieden wir uns aufgrund einiger Schwierigkeiten dafür, dass ich hinter den Rücken der Zuschauer stehen und notfalls mittanzen würde, damit die Kinder unauffällig bei mir abschauen können.

Lektion 9 vom 28.01.2019

Die Kinder waren sehr nervös. Dies sagten sie nicht nur, es war ihnen auch deutlich anzusehen. Sie kicherten, rannten wild umher, wollten immer wieder auf die Toilette oder etwas trinken. Es war deshalb sehr gut nach dem Üben der Choreografie und bevor die Eltern kamen, nochmals eine Entspannungssequenz zu machen. Die Kinder wünschten sich dafür einstimmig, nochmals die Massage anzuwenden. Beim Üben der Choreografie machten die Kinder nur noch sehr wenige Fehler. Was diese Woche aber erstmals auffiel war, dass die Kinder sich gegenseitig korrigierten, wenn sie bei den anderen einen Fehler sahen.

Tanzaufführung vom 28.01.2019

Anschliessend an die Lektion 9 fand dieanzaufführung statt. Die Mädchen freuten sich, dass sie alle das gleiche anziehen und Ballettröckchen tragen durften. Im Hintergrund haben wir noch die blauen Matten aufgestellt, um die vielen ablenkenden Materialien im Therapieraum zu verdecken. Ausserdem haben wir die Stühle gemeinsam aufgestellt und das war der Moment, als die Nervosität der Mädchen am meisten zu spüren war. Sie sagten auch, dass sie nervös seien, weil sie jetzt sehen konnten wie viele Leute wirklich kommen würden. Damit die Aufführung etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als die drei Minuten der Choreografie, haben wir noch eine Improvisation vorgezeigt. Die Eltern trugen dazu bei, indem sie verschiedene Eigenschaften/Adjektive riefen, welche die Kinder vertanzen sollten. Die Kinder haben dies wie schon in den Stunden sehr gut gemacht, jedoch waren plötzlich alle ganz hinten an der Wand und nicht mehr ganz vorne wie sie es in der Kleingruppe jeweils sein wollten. Auch als ich die Kinder aufforderte zu erzählen, was wir in den Stunden sonst noch so gemacht haben, sprachen alle sehr leise. Ein Mädchen traute sich erst nach mehreren Anläufen, leise etwas zu sagen. Diese soziale Unsicherheit, welche im Tanzförderprogramm vergessen ging und von den Kindern in dieser Kleingruppe gar nicht mehr gezeigt wurde, kam nun wieder zum Vorschein. Jedoch ist dies auch ganz normal. Auch viele Menschen, welche normalerweise nicht mit Schüchternheit zu kämpfen haben, werden nervös, wenn sie vor Publikum stehen. Das

Vorführen der Choreografie klappte dann sehr gut, die Kinder machten keine Fehler und waren sehr konzentriert. Niemand schien sich zu schämen und hinterher beim Applaus und beim Verbiegen wirkten alle sehr stolz.

Lektion 10 vom 04.01.2019

Die Kinder waren alle traurig, dass heute die letzte Stunde war. Sie freuten sich sehr, nochmals die Choreografie zu tanzen und wählten als Spiel die Improvisation aus, wo sie sich gegenseitig in zwei Gruppen vortanzten. Dann füllten sie den Fragebogen für den Posttest aus. In der Reflexionsrunde erzählten viele Kinder noch vom positiven Feedback ihrer Eltern. Die meisten sagten Sätze wie «ihr habt alle sehr gut getanzt» oder «ich bin stolz auf dich». Die meisten Kinder erwähnten als ihre Lieblingsaktivität das freie Tanzen, also die Improvisation und am besten habe allen die Aufführung gefallen. Aber auch die Spiele wurden erwähnt und waren allen sehr wichtig.

Der einziger Änderungsvorschlag, der von einem Kind kam, war folgender: Anstelle von einer Ballerina kann für die Geschichte einfach ein Mädchen genommen werden, das gerne tanzt, denn im Förderprogramm wird ja kein Ballett getanzt. Alle Kinder sagten, dass sie durch das Tanzen etwas mutiger geworden sind und viel gelernt haben.

C Excel-Tabelle zur Datenaufarbeitung

Gruppe	Kind	PreGesamt	PostGesamt	Diff.Gesamt	PreInterakt.	PostInterakt.	PreSympt.	PostInter.	PostLeist.	PostSympt.	Diff.Inter.	Diff.Leist.	Diff.Sympt.
IG	ada	32.5	18.6	-13.9	13.3	6.6	8.6	6.7	4.4	5.5	-6.6	-2.2	-3.1
IG	abh	22.8	16.9	-5.1	10.4	7	4.4	10.4	2	1.5	0	-5	-2.9
IG	ade	20.9	8.5	-12.4	10.6	2.3	4	4.8	0.3	1.4	-5.8	-2	-2.6
IG	add	20.5	9.8	-10.7	10.2	3.3	3	6.9	0	1.9	-3.3	-3.3	-1.1
IG	adf	20.3	16.7	-3.6	10.7	4.3	4.3	8.7	3.4	3.6	-2	-0.9	-0.7
IG	aba	18.2	22.8	4.6	7.2	4.4	5.2	10.2	3.4	7.2	3	-1	2
KG	dac	38.1	24.4	-13.7	16.4	8.7	7	11.2	3.3	5.9	-5.2	-5.4	-1.1
KG	ddb	21	13.8	-7.2	10.1	3.4	5.5	8	3	2.8	-2.1	-0.4	-2.7
KG	dbc	21.7	15.2	-6.5	11.9	3.1	0.7	8	2.6	0.6	-3.9	-0.5	-0.1
KG	cbb	20	17.7	-2.3	11.3	3	1.7	8.8	4	2.9	-2.5	1	1.2
KG	cbd	21.2	20.3	-0.9	10	4	5.2	8.2	3.4	5.7	-1.8	-0.6	0.5
KG	cda	21.2	20.1	-1.1	10	3	4.2	9.3	2.3	5.5	-0.7	-0.7	1.3